

Euroopan unionin
osarahoittama

HÄMEEN LIITTO
Regional Council of Häme

Vahvempaa arjen kiertotaloutta - käytännönläheinen raportti kotitalouksien jätteiden lajittelun edistämisestä

HAMK

Hämeen ammatti-
korkeakoulu

Kuluttajien osallistaminen jätteiden
syntypaikkalajittelun edistämiseen

Sisällysluettelo

<u>Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen – KOTILO</u>	4
<u>Tekijät</u>	5
<u>Kiitokset</u>	7
<u>Jäteajattelusta materiaalikiertoihin</u>	8
<u>Tavoitteena: roskasta uusiomateriaaliksi</u>	9
<u>Jätteiden lajittelun yleiskuva</u>	10
<u>Kuluttajien motivaatio ja kiinnostus jätteiden lajitteluun</u>	12
<u>Jätteiden lajitteluun varattujen tilojen puute kotitaloudessa</u>	15
<u>Keräyspisteiden sijoittelu ja käyttäjäkokemus</u>	17
<u>Yritys, muista tuotteesi pakkaus!</u>	20
<u>Mikä ihmeen tuottajayhteisö?</u>	24
<u>Kuinka kertoa lajittelun onnistumisesta, jos sitä ei seurata?</u>	25
<u>Rahalliset kannustimet</u>	26
<u>Jäteviestinnän monet haasteet</u>	27
<u>Jokaisen ei tarvitse olla jäteasiantuntija</u>	30
<u>Jäte inhottaa monia</u>	33
<u>Kaikilla ei ole samoja edellytyksiä lajitteluun</u>	35
<u>Jätehuoltoyritysten näkemys</u>	37
<u>Jätetaloudesta kiertotalouteen</u>	38
<u>Digitalisaatio ja pelillistäminen kuluttajien ja kotitalouksien jätteiden lajittelussa</u>	40
<u>Kahdensuuntaisen jäteviestinnän tutkimus</u>	45

<u>Tulevaisuuden kiertotalouspalvelut</u>	49
<u>Kaikille yhdenvertaiset ja eri elämäntilanteisiin mukautuvat palvelut</u>	50
<u>Kannustavat palvelut</u>	51
<u>Aidosti materiaalien kiertoa tukevat palvelut</u>	52
<u>Välityömarkkinat ja sosiaalinen yrittäjyys</u>	53
<u>Hankeeseen liittyvät opinnäytetyöt</u>	55
<u>Artikkelit, blogikirjoitukset, muut julkaisut</u>	56
<u>Lähdeluettelo</u>	58

Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen – KOTILO (A80574)

- Kesto: 1.9.2023 – 31.12.2025
- Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
- Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
 - Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi
 - Erytystavoite: 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
- Budjetti: 288 424 €, josta EU-tukea 201 881 €

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli edistää jätteiden syntypaikalla tapahtuvaa lajittelua ja erilliskeräystä osallistamalla kohdealueen asukkaita ja kotitalouksia jätteen lajittelun ja kierrätyksen prosessien suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa selvitettiin kuluttajien ja kotitalouksien jätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen liittyviä haasteita ja ongelmakohtia, suunniteltiin uusia lajittelua edistäviä palvelukonsepteja sekä tutkittiin, miten kotitalouksia voitaisiin kannustaa parempaan lajitteluun. Tässä yhteydessä tutkittiin myös digitalisaation ja pelillisten elementtien hyödyntämistä. Lisäksi tutkittiin välityömarkkinoiden parempaa hyödyntämistä ja kehittämistä mm. sosiaalisen yrittäjyyden ja uusien liiketoimintamallien alueilla. Tässä kiinnitettiin erityistä huomiota syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointiin.

Hankkeen tavoitteita olivat:

- Kuluttajien ja kotitalouksien jätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen liittyvien haasteiden ja ongelmakohtien kartoittaminen sekä ymmärryksen lisääminen kuluttajien toiveista, tarpeista ja ideoista tehokkaaseen ja sujuvaan jätteiden syntypaikkalajitteluun.
- Jätteiden syntypaikkalajittelua edistävien palvelukonseptien ja -mallien suunnittelu ja kehittäminen erilaisten digitaalisten apuvälineiden avulla.
- Kuluttajia ja kotitalouksia kannustavien ja/tai onnistuneesta jätteiden lajittelusta palkitsevien keinojen selvittäminen.
- Uusien liiketoiminnan mallien hahmottelu välityömarkkinoiden parempaan hyödyntämiseen ja kehittämiseen kierrätysmateriaalien käsittelyssä.

Hankkeen edistymistä tukeneet tahot

Kiitämme hankkeen ohjausryhmään osallistuneita organisaatioita ja heidän edustajiaan: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Motiva Oy, Elker Oy, Uusioaines Oy, FLIP Oy, Suomen Kiertovoima ry KIVO, Linnan Kehitys Oy, Kiertokapula Oy, sekä rahoittajan edustustahona Hämeen liitto.

Hankkeen nettisivut: hamk.fi/kotilo

Tekijät

KOTILO-hanke on ollut matka kiertotalouden käytännön todellisuuden äärelle. Tämän raportin tarkoituksena on tuoda näkyväksi se osaaminen, ymmärrys ja yhteiskehittämisen tulokset, jotka ovat syntyneet hankkeen aikana. Olemme tarkastelleet jätteiden syntyapaikkalajittelua kotitalouksien näkökulmasta ja pyrkineet ymmärtämään, millaiset tekijät aidosti tukevat lajittelun onnistumista tai estävät kuluttajia lajittelemasta. Olemme kuunnelleet ihmisten kokemuksia, epävarmuuksia ja oivalluksia, siis arjen ääntä.

Hankkeen keskeinen tavoite on ollut kehittää ratkaisuja, jotka toisivat kiertotalouden jokaisen kotitalouden saataville. Tämä edellyttää jatkuvaa tiedon keräämistä sekä rohkeaa palvelumuotoilua, joka irrottautuu totutusta tavasta toimia. Hankkeeseen osallistuneet opiskelijat, yhteistyökumppanit, yritykset, taloyhtiöt ja asukkaat ovat olleet korvaamattomia. Heidän panoksensa näkyy niin hankkeen piloteissa, kyselyissä, kokeiluissa kuin havainnoissa. Laaja yhteistyö on ollut hankkeen vahvuus. Kiertotalouden edistäminen ei ole vain harvojen toimijoiden ponnistus, vaan jokaisella osallistujalla on merkityksensä.

Toivomme, että tämä raportti tarjoaa tietoa ja inspiraatiota kaikille jätehuollon, kiertotalouden ja kestävä kehityksen parissa työskenteleville. Useat käytännönläheiset ideat ja ymmärrys kuluttajien tarvitsemasta ohjauksesta ja tuesta siivittävät toivottavasti jatkossa jätehuollon kehittymistä kohti kokonaisvaltaisia kiertotalouspalveluita. Rohkaisemme jatkamaan työtä, jossa kotitaloudet nähdään aktiivisina toimijoina ja kiertotalous osana yhteiskunnan huoltovarmuus- ja kestävyystavoitteita.

Hämeenlinnassa 22.4.2026

Anne-Mari Järvenpää, Jari Jussila, Olli Koskela, Satu Koivisto, Camilla Lång, Pirita Rantala, Hanna Rokkanen, Juuso Saarinen ja Sanna-Maaria Siintoharju, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Asiantuntijaharjoitteluissaan hankkeen tutkimustyötä ovat edistäneet Anette Kuutamo ja Lasse Lehtinen.

Hankkeen toimeksiannosta opinnäytetyönsä tekivät opiskelijat Sofia Haveri-Heikkilä, Ville Jokela, Salla Laari, Susanna Laine, Suvi Lähteenmäki, Emilia Savolainen ja Mari Tarvainen.

Kiitokset

Haluamme esittää lämpimät kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille sekä yhteistyökumpaneillemme. Ilman teitä hanke ei olisi toteutunut tässä laajuudessaan!

Kiitos Loimaan Isännöinti Oy:lle, Loimaan Talkkarit Oy:lle ja Ässä KP Oy:lle pilottitutkimuksen käytännön järjestelyihin osallistumisesta, sekä Jätehuolto Mäkiö Oy:lle ja Loimaan seudun ympäristöhuolto Oy:lle avoimesta yhteistyöstä.

Erytiset kiitokset suuntaamme Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle sekä etenkin logistiikka- ja viestintäpäällikkö Mirva Mustakalliolle laaja-alaisesta yhteistyöstä niin opinnäytetöiden, tapahtumien kuin pilottitutkimuksen järjestelyjen johdosta.

Kuva 1. Poimintoja kahdensuuntaisen jäteviestinnän tutkimuksessa asukkaille näytetyistä tietoisuista ja vinkeistä.

The image displays four informational cards arranged in a 2x2 grid. Each card features the logos of the European Union, Hämeen Liitto, and HAMK, along with the KOTILO logo and website address (www.hamk.fi/kotilo). The cards provide the following information:

- Top-left card:** Focuses on pharmaceutical waste. Text: "Lääkejäte ei kuulu jäteastiaan. Palauta käyttämättä jääneet ja vanhat lääkkeet apteekkiin. Poista henkilötiedot ja pakkaa tablettipurkit ja lääkeliuskat läpinäkyvään muovipussiin." (Pharmaceutical waste does not belong to the waste bin. Return unused and old medicines to the pharmacy. Remove personal information and pack blister packs and medicine bottles in a clear plastic bag.)
- Top-right card:** Focuses on cardboard boxes. Text: "Milloin pakkaus on tarpeeksi puhdas?" (When is packaging clean enough?)
 - Yösalaisin kääntäessä siitä ei valu tai irtoa ruokajäämiä.
 - Se ei ala homehtua tai haista kotona säilytettäessä.
- Bottom-left card:** Focuses on yogurt containers. Text: "Vinkki: Kevyet jogurttipurkkien alumiinikannet lähtevät helposti leijaillemaan karkuun, kun astiaa kipataan jäteautoon. Ratkaisu: rutista ja sullo ne esim. peltipurkin sisään." (Tip: Light yogurt container lids fly away easily when the container is thrown into the waste bin. Solution: crush and seal them, e.g., in a metal can.)
- Bottom-right card:** Focuses on New Year's celebrations. Text: "Uusi vuosi alkaa myös täysin ilman ilotulitteita. Juhlia voi vaikka musiikin, yhteisen pelihetken tai ikioman hemmoteluhetken puitteissa." (New Year's also starts completely without fireworks. Celebrate with music, a shared game, or a special moment.)

Jäteajattelusta materiaalikiertoihin

Jätevirtojen syntypaikalla tapahtuva lajittelu on keskeinen osa kiertotaloutta, ja syntypaikkalajittelun onnistuminen vaikuttaa ratkaisevasti kiertotalouden prosessien käyttämien materiaalivirtojen laatuun ja volyyymiin. **Syntypaikkalajittelulla** tarkoitetaan jätteen lajittelua siellä, missä sitä syntyy, esimerkiksi kotitalouksissa. Mitä paremmin jätteet saadaan lajiteltua syntypaikalla ja toimitettua erilliskeräyspisteisiin, sitä paremmin ne voidaan hyödyntää uusiomateriaalien ja kierrätyspolttoaineen prosesseissa.

Vaikka syntypaikoilla tapahtuvan jätteen lajittelun määrä on viime vuosina lisääntynyt, energiakäyttöön (polttoon) päätyvässä sekajätteessä on edelleen varsin paljon kierrätykseen kelpavaa jätettä sekä myös pieniä määriä vaarallisia jätteitä.

Erikseen kerättävistä jätelajeista yksi tärkeimmistä on biojäte. Lajittelusta biojätteestä tehdään kompostoimalla multaa tai mädättämällä biokaasua, jota käytetään energiantuotantoon ja nykyään yhä enemmän myös liikennekäyttöön. Ravinteita sisältävää mädätysjäännöstä voidaan käyttää lannoitteena. Tällä hetkellä sekajättepussissa on biojätettä keskimäärin noin 29 % (KIVO, 2025). Vaikka määrä onkin laskussa, tehtävää on vielä paljon. Vesipitoinen biojäte myös heikentää polttoon päätyvän sekajätteen lämpöarvoa, kuluttaa koneistoja ja vähentää saatavaa energiamäärää.

Materiaalivirtojen uudelleenkäyttö koskee biojätteen tapaan myös muita erilliskerättäviä jätelajeja. **Erikseen kerättävistä** paperista, pahvista, lasista, metallista ja muovista **edelleen merkittävä osa päätyy osaksi polttoon menevää sekajätettä, vaikka ne olisivat arvokkaita, uudelleen käytettäviä materiaaleja.** Uuden haasteen on tuonut tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoite. Tekstiilijätteen jatkojalostuksen kannalta on oleellista, että keräykseen päätyvä tekstiilijäte on puhdasta ja kuivaa. **Tämä edellyttää toisaalta kuluttajilta tietoisuutta, toisaalta taas keräyksen järjestäjän puolelta oikeanlaisia prosesseja ja kierrätyspalveluiden tuotoilua.**

Tähän raporttiin on koottu KOTILO-hankkeen tuloksena syntyneitä tietoja syntypaikkalajittelun haasteista sekä kuluttajien aiheeseen liittyvistä toiveista, tarpeista ja ideoista. Hankkeen tavoitteena oli edistää kotitalouksissa tapahtuvaa jätteen syntypaikkalajittelua. Erityisenä painopisteenä nähtiin biojätteen paremman lajitteluaktiivisuuden saavuttaminen sekä tekstiilijätteen kierrätyksen tehokas ja tarkoituksenmukainen järjestäminen.

Kerätyn tiedon perusteella tuotettiin toimenpide-ehdotuksia ja uusia konsepteja kierrätyksen käytäntöjen tehostamiseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen. Hankkeessa selvitettiin myös, miten välityömarkkinoita ja sosiaalista yrittäjyyttä voitaisiin tehokkaammin hyödyntää kierrätykseen liittyvien prosessien tukena. KOTILO-hankkeen havainnot ja toimet linkittyvät Valtakunnalliseen jätesuunnitelman (Ympäristöministeriö, 2022) teemoihin ja vuoden 2030 visioihin.

Raportti on tarkoitettu kaikille alan toimijoille, yrityksille ja organisaatioille sekä aiheesta kiinnostuneille. Tarkoituksena on tarjota tietoa ja tuoda hankkeen tulokset yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäviksi omien palveluidensa kehittämisessä entistä kuluttajaystävällisempään suuntaan. **Kuluttajalähtöisesti suunnitellut palvelut parantavat kuluttajien kykyä ja motivaatiota lajitella jätteensä entistä toimivampia erilliskeräyksen mekanismeja hyödyntäen.**

Tavoitteena: roskasta uusiomateriaaliksi

Jotta kuluttajat ja kotitaloudet voisivat käyttää jätehuollon ja materiaalikierrätyksen palveluita, heidän tulee ensin olla niistä ja niihin liittyvistä asioista tietoisia. Tämän jälkeen heidän täytyy kokea nämä palvelut hyväksyttävänä, jotta he voivat omaksua niiden tarkoituksenmukaisen käytön.

Käymme seuraavilla sivuilla läpi hankkeen selvityksissä, opiskelijatyönä tehdyissä kyselyissä (ks. Rantala ym., 2024b) sekä [opinnäytetöissä](#) esiin tulleita kuluttajien ja kotitalouksien suhtautumistapoja jätteiden lajittelua kohtaan, heidän kohtaamiaan haasteita sekä niihin tarjolla olevia käyttäjälähtöisiä ratkaisuehdotuksia. Opiskelijat ovat kehittäneet ratkaisuehdotuksia ja ideoita hankkeen toimeksiannosta.

Kuva 2. Roskaantunut Rinki-ekopiste (kuvattu 28.10.2025).

Jätteiden lajittelun yleiskuva

Kotitaloudet ja kuluttajat ovat keskenään hyvin erilaisia ja elämäntilanteet sekä jaksaminen vaihtelevat. Osa syntypaikkalajitteluun liittyvistä ongelmista on yhteisiä lähes kaikille, osa taas liittyy vahvasti esimerkiksi elämäntilanteeseen, kuten kiireiseen lapsiperhearkeen. Samoin esimerkiksi terveydentilan tuomat haasteet saattavat rajoittaa mahdollisuuksia lajitteluun merkittävästi.

Moni suhtautuu jätteiden lajitteluun osana arjen rutiineja ja yhteiskunnan normaalia toimintaa. Osa taas ei koe omalla lajittelullaan olevan juurikaan merkitystä ainakaan laajemmassa mittakaavassa, tai heillä ei vain ole kiinnostusta aiheetta kohtaan. Osalla lajittelu jää vähäiseksi muista syistä johtuen, vaikka kiinnostusta siihen saattaisikin olla.

Useisiin jätteiden lajittelua koskeviin kyselytutkimuksiin perustuen kuvassa 3 on kuvattu hankkeemme havaintoja tyypillisestä kuluttajasta. Monille kuluttajille jätteiden lajittelu on luonnollinen osa arkea ja se on opittu jo lapsuudessa. Tottumuksen ja rutiinien ansiosta lajittelu ei tunnu erityisen työläältä, ainakaan yleisimpien jätteiden kohdalla. Lajittelu tuottaa hyvää mieltä ja tunteen siitä, että tekee jotain osana isompaa kokonaisuutta. Muita lajitteluun kannustavia tekijöitä ovat esimerkiksi taloyhtiöiden tarjoamat hyvät

Kuva 3. Tyypillisiä jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen liittyviä ajatuksia.

lajittelumahdollisuudet omassa pihassa, ja mahdollisuus säästää rahaa sekajätteen määrän vähentyessä.

Jäteaiheisissa tutkimuksissa haasteena on saada tietoa ongelmatilanteiden juurisyistä. Kyselyissä esimerkiksi roskaamista aiheuttaa "joku muu", ei koskaan vastaaja itse. Se mikä siis voi kyselyssä kirjautua muiden ihmisten osaamattomuutena tai laiskuutena, voikin todellisuudessa johtua muun muassa fyysisistä esteistä tai opasteiden eri kieliversioiden puutteista. Monesti vastaajat myös vähättelevät omien valintojensa seurauksia. **Yleisimpiä perusteita jonkin jätejakeen kierrättämättä jättämiselle on "en tuota tätä jätettä niin paljoa, että sitä kannattaisi lajitella erikseen".**

Jätteiden lajittelun edistämiseen on monia keinoja niiden kuluttajien ja kotitalouksien kohdalla, joiden motivaatio ja jaksaminen ovat kunnossa. Halukkuutta toimintaa on, sillä kyselyissämme **vastaajat mainitsivat toistuvasti lisäävänsä kierrättämistä, jos siitä tehtäisiin helpompaa.** Kuluttajat toivovat paljon myös (myönteisen) palautteen ja palkintojen saamista oman lajittelun onnistumisesta.

Siinä missä joillakin kuluttajilla on täysi työ lajitella jo nykyisin vaaditut jätejakeet erilleen, toiset kuluttajat toivoisivat mahdollisuuksia lajitella vielä lisää eri jakeita. Nämä toiveet perustuvat siihen, että lajitellulla jätteellä ajatellaan usein olevan jotain materiaaliarvoa jatkokäytössä. Joskus tämä toiveikas ajattelu aiheuttaa käänteisesti haittaa jätteiden lajittelulle. Kuluttajat ovat esimerkiksi lajitelleet pakkausmuovin keräykseen kovamuoveja, jotka eivät kuulu sinne.

Yleisimmät jätteiden lajittelun motivaatiotekijät kuluttajilta kysyttäessä ovat **huoli ilmastonmuutoksesta, ympäristön tilasta sekä luonnonvarojen riittävydestä.** Jätteiden lajittelu ja kierrätys nähdään suoraan ympäristön ja luonnon hyväksi tehtävänä työnä. **Moni kokee jätteiden lajittelun kotitaloudelle kuuluvana velvollisuutena – jokaisen on tehtävä osuutensa.** Jätteiden lajittelu ei aina ole helppoa esimerkiksi haja-asutusalueella, mutta siitä huolimatta moni kuluttaja on valmis panostamaan siihen. Sen sijaan sosiaalisen paineen tai maineen merkitys motivaatiolle ei vaikuta olevan kuluttajille erityisen merkittävää, kuten ei lainsäädännön kiristymisenkään (Laine, 2024).

Kuluttajien motivaatio ja kiinnostus jätteiden lajitteluun

Monet syntypaikkalajitteluun liittyvät ongelmat ja haasteet kumpuavat ihmisestä itsestään: **lajittelu esimerkiksi koetaan vaikeaksi ja työlääksi tai sille ei yksinkertaisesti tunnu löytyvän aikaa kiireisen arjen keskellä.** Kuvassa 4 on kuvattu tyypillisiä kuluttajien kierrätysintoa latistavia ajatuksia.

Mikäli jonkin jätejakeen lajittelu koetaan vaikeaksi ja työlääksi, into siihen lopahtaa. Jätteiden lajittelumahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi kuluttajien **sisäisen motivaation kehittäminen** on oleellinen osa lajitteluaktiivisuuden parantamista. Kun ihminen tuntee aiheen itselleen tärkeäksi ja omien arvojensa mukaiseksi, on hänellä myös suuri motivaatio sen toteuttamiseen. Tiedottamisella ja viestinnällä on tärkeä rooli myös kuluttajien sisäisen motivaation rakentamisessa.

Epäselvä ja vaikeasti saatavilla oleva tieto ärsyttää ja turhauttaa kuluttajaa. Tiedon puute saattaa vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin. Mikäli kuluttaja uskoo jätteiden päätyvän lopulta kaatopaikalle tai esimerkiksi kehitysmaihin ja meriin dumpattavaksi, ei lajittelua ymmärrettävästi koeta tärkeäksi. **Kuluttajan onkin erittäin tärkeää saada varmistus, että hänenkin toimillaan on merkitystä ja oman osuutensa hoitamalla voi oikeasti vaikuttaa asioihin.**

Kuva 4. Tyypillisiä jätteiden lajitteluun kielteisesti liittyviä ajatuksia.

Monelle kuluttajalle lajittelusta on tullut rutiinia ja osa arkea, eivätkä he koe kaipaavansa erityisesti lisätietoa aiheesta - lajittelu sujuu jo muutenkin ja tietoa on riittävästi saatavilla. Tiedottaminen ei siis juurikaan lisää heidän motivaatiotaan jätteiden lajitteluun. **Kuluttajilla saattaa kuitenkin olla lajitteluun liittyviä väärä uskomuksia tai vanhentuneita käsityksiä.** Olisi siis tärkeää tavoittaa myös rutiininomaisesti lajittelevat kuluttajat ja antaa heille ajankohtaista tietoa materiaalikierron toiminnasta sekä lajitteluohjeissa tapahtuneista muutoksista. Viestinnän kehittäminen on tässä avainasemassa.

On huomattavan haastavaa aktivoida ja auttaa kotitalouksia, joissa motivaatio ja kiinnostus lajittelua kohtaan ovat lähtökohtaisesti alhaisia. Näiden kotitalouksien tavoittaminen on hankalaa ja heidän motivaatiotekijänsä ovat osittain hämärän peitossa. Osalla suhtautuminen jätehuoltoon on jopa vihamielistä.

Usein kyselytutkimuksissa kuluttajat ja kotitaloudet ehdottavat, että jätteiden lajittelu-
tehokkuutta parannettaisiin etenkin ohjaamalla lapsia ja nuoria oikeaan toimintaan. **Laadukas ympäristökasvatus** onkin merkittävä tekijä, kun luodaan lajittelurutiineja tulevaisuuden aikuisille. **Ympäristöopetus kuuluu kuitenkin kaikenikäisille, sillä emme voi jättää nuoria sukupolvia selviytymään yksin tulevaisuuden haasteista.** Siispä myös aikuisille suunnattuja, kiinnostavia tiedotus- ja viestintätapoja tulee kehittää ja ottaa käyttöön.

Lisää ympäristökasvatuksesta:

KOTILO-hanke, Kuutamoinen, A., Laari, S. & Lång, C. (2025). **Opas ympäristökasvatustoiminnan järjestämiseen alakoululaisille.** Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen – KOTILO -hankkeen julkaisu. Hämeen ammattikorkeakoulu. <https://mappa.fi/materiaalit/opas-ymparistokasvatustoiminnan-jarjestamiseen-alakoululaisille/>

Ympäristökasvatuksen oppaassa on vetäjälle toimintaohjeet ja vinkkejä vierailun järjestämistä sekä suunnittelua varten. Oppaasta löytyy tarkat ohjeet vierailun sopimisesta, huomioita käytännön asioista sekä tarvittavista valmisteluista. Vetäjälle on myös kerätty materiaaleja tutustuttavaksi ennen vierailua.

Oppaan aiheet liittyvät lajitteluun, jätteisiin, kierrätykseen ja kestäviin elämäntapoihin. Oppaasta löytyy monenlaista ohjelmaa kouluvierailuja varten. Leikit ja pelit on suurimmaksi osaksi suunniteltu niin, että niitä pystyy muokkaamaan esimerkiksi eri ikätasolle tai tiettyyn aiheeseen sopivaksi. Leikkejä voi vetää sekä ulkona että sisällä.

Opas mahdollistaa oman luovuuden hyödyntämisen. Sisältöjä voi soveltaa helposti ja vetäjä voi täydentää niitä omilla ideoillaan. Oppaan sisällöistä voi koostaa ohjelman yhdelle oppitunnille tai useamman vierailukerran sarjalle.

Opiskelijatyö: Ekoteko365-sivusto

(Anniina Aro, Camilla Lång, Saija Nirkkonen-Mejd, Luka Palo, Erkkä Raiskio, Eevaleena Örtengren)

Jätetieto on hajallaan eri paikoissa, eikä tavallinen kuluttaja aina välttämättä löydä oikean tiedon äärelle nettihauilla. Tässä opiskelijatyössä työkaluksi ajantasaisen tiedon välitykseen ja lajittelumotivaation lisäämiseen ehdotettiin nettisivustoa, joka olisi käyttäjilleen ilmainen ja helppokäyttöinen.

Ekoteko365 eroaisi nykyisistä kierrätyskeskusten ja jätehuoltolaitosten sivustoista tarjoamalla tietoa kansallisella tasolla. Tarjolla olisi myös viikko- tai kuukausihaasteita, joilla kotitalous voi kehittää omaa jätteiden lajitteluaan. Toimintaideassa korostetaan matalan kynnyksen vuorovaikutteisuutta, ja käyttäjät voisivat mm. lähettää viestiä Roskatohtorille. Tiedon kokoamisen lisäksi tarjottaisiin käytännön keinoja motivaation kohottamiseksi ja toiminnan ohjaamiseksi. Kotitaloudet nähdään aktiivisina tekijöinä, ei vain neuvonnan kohteina.

Jos kiertotaloustoimijat yhdistäisivät voimansa sivuston ylläpidossa, voitaisiin kotitalouksia ja kuluttajia ohjata yhteen paikkaan kaikissa jätteitä koskevissa kysymyksissä. Kävijöiden uudelleenohjaaminen paikallisten jäteyhtiöiden asiakassivuille tai -palveluun paikallisten ohjeistuksien äärelle on teknisesti ratkaistavissa.

Ekoteko365 KUUKAUSIHAASTE

Vaatekaapin läpikäynti

Tässä kuussa on aika käydä läpi kodin vaatekaapit ja karsia itselle tarpeettomat, vääränkokoiset ja muuten käyttämättömät vaatteet.

- Ehjät, käyttökelpoiset vaatteet - myy kirpputorilla, lahjoita tarvitsevalle tai vie vaatekeräykseen.
- Huonokuntoiset, loppuunkäytetyt ja käyttökeltottomat vaatteet - poistotekstiilinkeräys.
- Märät, likaiset, homeiset vaatteet sekä alusvaatteet ja sukat - sekajäte.

Löydä lähin kirpputori

Poistotekstiili-infoa

Minne voin lahjoittaa?

Jätteiden lajitteluun varattujen tilojen puute kotitalouksissa

Nykyään kotona lajiteltavia jättejakeita alkaa olla jo melkoinen määrä ja uusiakin tulee aina silloin tällöin. Yleensä kodin kierrätyspiste sijaitsee keittiössä, missä suurin osa jätteestä syntyy. Lisäksi tottumus ohjaa monia sijoittamaan keräysastiat keittiön allaskaappiin katseilta piiloon, ja markkinoilla olevat jätteidenlajitteluratkaisut ovat useimmiten tarkoitettu vetolaatikoihin tai kiskoille kaappiin asennettaviksi.

Valitettavasti varsinkaan vanhempia keittiöitä ei kuitenkaan ole suunniteltu tällaiseen toimintaan. Tilanpuute kotona nousee jatkuvasti ja spontaanisti esille, kun kuluttajilta kysytään heidän kohtaamistaan lajitteluun liittyvistä ongelmista. Allaskaapissa saattaa olla valmiina paikat vain kahdelle keräysastialle. **Kotitalouksissa merkittävänä haasteena on siis löytää tilaa kaikille jäteastioille.** Asuntonsa omistavilla on tietysti mahdollisuus tehdä remontti ja tilan uudelleen järjestelyä tilanpuutteen ratkaisemiseksi. Vuokra-asujilla sen sijaan keinovalikoima on suppeampi. Monesti ratkaisu löytyy siitä, että jätteiden lajitteluun varataan tilaa myös muualta asunnosta kuin vain keittiöstä.

Kuluttajat ovatkin keksineet monia näppäriä ratkaisuja perinteisten keittiön allaskaapissa olevien ja kullekin jätelaadulle erikseen varattujen keräysastioiden rinnalle. Osa esimerkiksi kerää lasin ja metalliin samaan astiaan ja lajittelee ne vasta jättepisteellä. Toiset taas keräävät pahveja eteisen naulakossa roikkuvaan kauniiseen pussiin, mistä ne on helppo napata mukaan. Kolmannet hyödyntävät esimerkiksi penkkiarkkuja ja kenkäkaappeja muuttamalla ne kodin kierrätyskeskuksiksi.

Osalla kuluttajista korostuu jätteiden lajitteluun käytettävien keräysastioiden kauneus tai huomaamattomuus, mutta on myös havaittavissa trendi, jossa lajitellut jätteet pidetään esillä. **Jätteiden lajittelu ja ekologinen elämäntapa on tällöin osa kotitalouden identiteettiä, joka saa näkyä kodissa.**

Keräykseen vietävien pakkausjätteiden tulisi olla kuivia ja suhteellisen puhtaita. Myös biojäte on usein kovin märkää ja sen pitäisi saada kuivahtaa. Jätteiden käsittelykin vaatisi siis omaa tilaa asunnossa, mutta varsinkin kuivaamiseen soveltuvat tilat tiskialtaan läheisyydessä ovat usein rajalliset.

Jätehuoltoyritykset ovat myös järjestäneet kilpailuja, joissa kuluttajat ovat saaneet jakaa omia vinkkejään. Näin hyvät ideat saadaan laajempaan käyttöön ja eri tilanteissa olevat kotitaloudet voivat löytää itselleen sopivia tapoja lajittelun helpottamiseen. Isommassa mittakaavassa olisi kuitenkin tärkeää, että **uusia keittiöitä ja kodin säilytysratkaisuja suunniteltaessa myös jätteiden lajittelu otettaisiin osaksi suunnittelua.** Tämä tarkoittaa muun muassa riittäviä (kaappi)tiloja sekä helposti puhdistettavia pintoja.

Opiskelijatyö: Uuden sukupolven muovinkeräysastia

(Linda Lindberg)

Muovin erityispiirteisiin kerättävänä jätteenä kuuluu sen hankala pakattavuus ja monesti tullaankin kuljettaneeksi enemmän ilmaa kuin muovia. Keräyspisteillä ongelma on ratkaistu jätipuristimilla, mutta kotitalouksiin sopivaa vaihtoehtoa ei ole ollut tarjolla.

Uuden sukupolven muovinkeräysastia olisi siistin näköinen ja sopisi kooltaan pieneenkin keittiöön, joko lattialle, kaappiin tai pöydälle sijoitettuna. Astiaan laitetut muovit puristettaisiin kelmutetuiksi paketeiksi, jotka olisi helppo kuljettaa kierrätykseen. Tiiviit muovipuristeet mahtuisivat keräysastioiden kapeista aukoista sisään vaivatta.

Tekee keräysmuovista siistejä tiiviitä paketteja

- Helppo kuljettaa kierrätykseen

Kannessa hajusuodatin

Laite

- Puristaa jätettä tarpeen mukaan
- Suosittelee kelmuttamista, kun astia täynnä
- Ilmoittaa, kun kelmu on lopussa
- Ilmoittaa, kun hajusuodatin tulee vaihtaa

QR-koodi, jossa muovinkierrätysohjeet

Jätipuristin

- Sivulla ja yläosassa, jotta paketista saadaan riittävän kapea

Aukeaa kosketuksella

Turvallisuus

- Puristus vain, kun kansi lukkiutuu kiinni
- Tunnistaa, jos kannen välissä on jotain
- Hätänappi, joka keskeyttää toiminnan välittömästi tarpeen tullen

Keräyspisteiden sijoittelu ja käyttäjäkokemus

Tärkeä tekijä kuluttajien lajitteluinnolle on keräyspisteiden sijoittelu ja etäisyys niihin kotoa. Monella kuluttajalla jättepiste sijaitsee oman taloyhtiön tiloissa tai pihassa, mutta läheskään kaikilla tilanne ei ole näin helppo. Maaseudulla kierrätyspisteet saattavat olla hyvinkin kaukana eli palvelujen saatavuus on puutteellista.

Kuluttajien kannalta olisikin erittäin tärkeää, että **kierrätyspiste sijaitisi suhteellisen lähellä kotia tai ainakin sellaisen reitin varrella, jota kuluttaja muutenkin käyttää aktiivisesti arjessaan**, esimerkiksi kaupan pihassa tai sen sisällä. Ruuhkahuippuja tasoittamaan voisi myös perustaa tilapäisiä kierrätyspisteitä. Erilaiset teemapäivät ja -kiertueet ovat hyvä tapa aktivoida kuluttajia ja tuoda väliaikaiset kierrätyspisteet lähemmäksi heitä.

Turhautumista kuluttajille aiheuttavat mm. keräyspisteiden ajoittainen siivottomuus ja niille tuodut väärät jätteet sekä pisteiden sulkemiset. Siivottomuuteen ja pisteelle kuulumattomiin jätteisiin liittyvät ongelmat tunnustetaan hyvin jätehuollossakin, mutta valvomattomilla ja varsinkin syrjäisillä keräyspisteillä ongelmaan on vaikeaa puuttua. Palveluiden kehittäminen olisi siis tarpeen esimerkiksi jätteentuojan tunnistamiseksi.

Ulkona sijaitsevien kierrätyspisteiden käyttömukavuuteen ja –turvallisuuteen kuuluisivat myös sateensuoja, riittävä valaistus ja talvisin liukkaudentorjunta. Näitä voitaisiin huomioida rakentamalla kierrätyspisteitä esimerkiksi vanhojen merikonttien avulla.

Opiskelijatyö: Kimpasti - haja-asustusalueiden kimpparokisten isännöintipalvelu

(Emilia Hynönen, Jasmina Määttä, Roope Saarni, Ville Salomaa, Sami Ukkonen)

Haja-asutusalueillakin kierrätys koetaan tärkeäksi, mutta sitä tukevat palvelut ovat usein huomattavasti heikommät kuin taajamissa. Yhteisten jättepisteiden luominen postilaatikkoryhmien yhteyteen ja niiden hoitamisen ulkoistaminen asiaan erikoistuneelle jäteisännöitsijälle voisi helpottaa haja-asutusalueen vaki- ja loma-asukkaiden arkea eikä rasittaisi naapurisuhteita. Keräyslogistiikan järjestäminen yksinkertaisuisi verrattuna vaikkapa monilokerokeräykseen ja myös kustannukset pysyisivät asiakkaille kohtuullisina.

Toiminnan tueksi suunniteltiin mobiilisovellusta ja/tai tekstiviestipalvelua, jossa asiakkaat voisivat mm. ilmoittaa jättepisteen siisteyteen liittyvistä ongelmista, saada vinkkejä lajitteluun, nähdä astioiden täyttöasteen sekä saada palautetta oman lajittelunsa onnistumisesta.

Taloyhtiöiden jättilojen käyttömukavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja turvallisuutta voitaisiin kehittää ja ylläpitää aktiivisemmin. **Jättiloissa on monesti puutteita, jotka lievimmillään aiheuttavat epäselvyyttä jätteiden lajittelussa, mutta voivat pahimmillaan jopa estää jättilan käytön.** Jättilojen katselmointia voisivat tehdä esimerkiksi välityömarkkinoilla olevat henkilöt, jotka ovat saaneet aiheesta lyhyen koulutuksen (Rokkanen ym., 2026, s.15; Lehtinen ym., 2026).

Jättilojen katselmoinnin tarpeellisuus tulee parhaiten esiin esimerkin kautta. Kuvassa 5 näkyy erään taloyhtiön roskakatos, jossa on viisi samannäköistä mustaa jäteastiaa vierekkäin. Jättekatos on jo aikaa sitten jäänyt liian pieneksi keräysastioiden määrän lisääntyessä, ja nämä mustat jäteastiat mahtuvat olemaan seinustalla vain kylki käyttäjään päin. Astioiden tarrat ovat kuitenkin vain astian etupuolella, joka ei nyt näy käyttäjälle kuin vaivalloisesti kurkistellen. Astioiden aukaisu on hankalaa varsinkin iäkkäille asukkaille. Neljä astiaa on tarkoitettu sekajätteelle, yksi muovipakkauksille. Koska astioiden paikkaa ei ole merkitty katoksen seinään, muoville tarkoitettun astian paikka vaihtuu eri tyhjennyskertojen välillä. Katoksessa ei ole myöskään valaistusta, joten astioiden tunnistaminen aamu- tai iltahämärässä vaatisi niiden tutkimista taskulampun valossa. Tilanne on varmasti turhauttava asukkaiden lisäksi myös jäteautonkuljettajalle, jonka työskentelyä tilan puute hankaloittaa. Jättilan uudistaminen lisäisi tässä tilanteessa varmasti myös lajitteluinnokkuutta.

Kuva 5. Toimimaton jättekatos (kuvattu 14.3.2024).

Opiskelijatyö: Jätetietoutta-sivusto ja QR-koodilliset lajitteluastiat

(Jan Eloranta, Iina Järvenpää, Teemu Järvenpää, Suvi Korhonen, Laura Kuosmanen, Hilikka Pelander, Tuomas Westilä)

Monesti esimerkiksi taloyhtiöiden jätetiloissa olevien keräysastioiden merkinnät ovat tiedoiltaan vanhentuneita, joten asukkaiden voi olla haastavaa lajitella jätteitään oikein. Jatkuva astioiden tarroittaminen uudistetuilla ohjeilla vie resursseja, joten astiat kannattaisi merkitä kestävämmiin.

Idean ydin on QR-koodilla varustettu tarra, joka kiinnitettäisiin lajitteluastiaan. Jokaiselle jätelaadulle olisi siis oma QR-koodinsa. Kun koodi luettaisiin älypuhelimien kamerasovelluksella, käyttäjä viettäisiin internetsivustolle. Myös maantieteellinen sijainti voitaisiin huomioida joko suoraan koodissa tai puhelimen sijainnin avulla. Sivustolta käyttäjä saisi tiedon lajitteluastiaan soveltuvista jätteistä, jolloin oikeaoppinen lajittelu olisi helpompaa. Sähköistä tietolähdettä olisi helppo pitää ajantasaisena ja valveutunut kuluttaja voisi oppia uutta tietoa jätteiden lajittelusta.

Lisää keräyspisteiden kehittämisestä:

Salmia, J. & Järvenpää, A-M. (2026). Visioita jätteiden keräyspisteiden tulevaisuudesta. HAMK Pilkku. <https://doi.org/10.63777/bec0>

Millainen on tulevaisuuden keräyspiste? Artikkelissa kurkistetaan HAMKin opiskelijahaasteen kautta siihen, miten älykkäät, digitaaliset ja käyttäjälähtöiset keräyspisteet voisivat tehdä kierrättämisestä helpompaa, palkitsevampaa ja innostavampaa. Visioissa keräyspiste ei ole vain jättesäiliö, vaan vuorovaikutteinen palvelu, joka neuvoo, motivoi ja näyttää kierrätyksen todelliset vaikutukset.

Yritys, muista tuotteesi pakkaus!

Kuluttajien ja kotitalouksien jätteiden lajittelusta suuri osa koskee tuotteiden pakkauksia. Vaikka [pakkaustuottajayhteisöt](#) ovat pyrkineet selkeyttämään pakkausten kierrättämistä, ollaan vielä kaukana **kuluttaja- ja kierrätyslähteisesti ajatelluista materiaalikierroista** (ks. Haveri-Heikkilä, 2025).

Moni tuote **ylipakataan**, joko määrällisesti tai laadullisesti, jolloin syntyy turhaa jätettä. Määrällinen ylipakkaaminen tarkoittaa, että tuotteen ympärille kertyy pakkauskerroksia, joille ei ole perusteita. Esimerkiksi elektroniikkaa monesti pakataan ensin suojaavaan muoviin, jonka jälkeen sen ympärille lisätään erillisiä tukirakenteita, pakkaustäytteitä, pahvilaatikko ja vielä muovikerros. Fiksummalla pakkaussuunnittelulla tuotteen ympärille voidaan jättää vain yksi kosteudelta ja pölyltä suojaava muovikerros sekä itsessään tukirakenteinen pahvinen myyntipakkaus. Laadullinen ylipakkaaminen taas tarkoittaa pakkausmateriaalin valinnassa tehtyjä ylilyöntejä. Jos esimerkiksi makeiset voisi elintarviketurvallisesti myydä paperipussissa, miksi niitä kuitenkin myydään enimmäkseen muoviin pakattuina?

Hyvin suunnitellussa pakkauksessa huomioidaan myös sen tuleva lajittelu. Kuluttajien ja kotitalouksien kannalta olisi oleellista merkitä käytetyt materiaalit sekä lajitteluohjeet selkeästi pakkaukseen. Varsinkin **monimateriaalipakkaukset** aiheuttavat kotitalouksissa paljon päänvaivaa.

Esimerkki: Kartonkipakkauksessa on ohjeena lajitella pakkaus korkkeineen kartonki-keräykseen (kuva 6).

- Ongelma: Pakkausta litistäessä korkki irtoaa itsestään (kuva 7). Korkki on selvästi muovinen ja siitä löytyy epäselvä kolmiomerkintä, joten on houkutus laittaa se erikseen muovinkeräykseen.
- Huomioi siis: Käyttäjäkokemuksen loogisuus. Mikäli korkki on todella muovia ja se irtoaa helposti, ohjeista lajittelemaan se muovinkeräykseen.

Kuva 6. Juomapakkauksen kierrätysohje (kuvattu 16.12.2025).

Kuva 7. Litistäminen (kuvattu 16.12.2025).

Esimerkki: Pakkauksessa on kierrätysmerkintä, joka kannustaa kierrättämään alueellisten ohjeiden mukaan.

- Ongelma: Pakkauksesta puuttuu merkintä, mitä materiaalia se on.
 - Huomioi siis: Kuluttaja tarvitsee päätöksensä ja tekojensa pohjaksi tietoa. Merkitse pakkauksen materiaalit selkeästi.

Esimerkki: Margariinirasia, jonka välikansi lajitellaan metallinkeräykseen, kansi muovinkeräykseen ja rasia kartonginkeräykseen.

- Ongelmat: Kierrätysohje on painettu vain välikanteen, joka hävitetään ensimmäisenä pakkauksen avaamisen yhteydessä. Tämän jälkeen varsinkin rasian materiaalin tunnistus on vaikeaa, sillä vahvasti muovitettu kartonki tuntuu lähinnä muovilta. Rasia ei edes litisty kartongin tapaan, vaan palautuu muotoonsa litistämisen jälkeen.
 - Huomioi siis: Monimateriaalipakkauksessa jokaisen erikseen kierrätettävän osan kierrätysohje tulisi merkitä siihen itseensä. Mieti materiaalien kierrätettävyyttä myös sen kautta, saako materiaalin esimerkiksi litistettyä, jolloin se on helpompi kuljettaa keräykseen.

Esimerkki: Leivosrasia, jossa on ohjeena irrottaa läpinäkyvä muovikalvoikkuna ja lajitella se erikseen muuten kartonkisesta pakkauksesta (kuva 8).

- Ongelma: Muovikalvon irrotus ei onnistu sormin repimällä, vaan muovin terävät reunat viiltävät sormia. Koko pakkaus on revittävä auki ja muovikalvo irrotettava veitsellä.
 - Huomioi siis: Suunnittele pakkaus niin, että erikseen lajiteltavien osioiden irrotus käy helposti tai ohjeista tarvittavista työkaluista. Jos pakkaus on tarkoitus vaikkapa leikata saksilla osiin, kerro siitä. Vaihtoehtoisesti käytä pakkausta, jonka kotitalous voi laittaa keräysastiaan kokonaisuudessaan (kuva 9).

Kuva 8. Leivosrasian kierrätysohje (kuvattu 24.2.2026).

Kuva 9. Vihannesrasian kierrätysohje (kuvattu 24.2.2026).

Pakkausten lajittelua helpottaisivat myös niihin lajitteluohjeeksi lisätyt **jätetiktoqrammit**, jotka on suunniteltu pohjoismaisena yhteistyönä yhtenäistämään jätelajikuvastoa. Piktogrammeja voidaan käyttää mm. jäteastiatarroissa, jätekatostauluissa sekä jätteiden lajitteluohjeissa. Euroopan komissio on myös asettanut tavoitteeksi yhteiseurooppalaisen jätjärjestelmän, jota jätésymbolien käyttö tukisi. (EUpicto, n.d.).

Parhaimmassa tapauksessa pakkauksessa näkyvä piktogrammi yhdistää jätteen suoraan oikeaan, vastaavalla piktogrammilla merkittyyn jäteastiaan. Piktogrammia käytettäessä olisi tärkeää, että siinä olisi tunnistettava väri ja teksti, sillä mustavalkoisen version käyttäminen saattaa aiheuttaa sekaannuksia muutenkin mustavalkoisen sekajätteen kuvakkeen kanssa, varsinkin mitä pienempi piktogrammi on (kuva 10). Piktogrammien suositeltu minimikoko on 10 x 10 mm, mutta erittäin pienissä pakkauksissa voidaan käyttää koko 6 x 6 mm (EUpicto, n.d.).

Kuva 10. Vasemmalla nelikentässä värillisten (yläriivi) ja mustavalkoisten (alarivi) piktogrammien vertailu, vasemmalla muovipakkausten piktogrammit, oikealla sekajätteen piktogrammit. Alla sama nelikenttä, jossa piktogrammien kokona 10 x 10 mm. Kuvan lähde EUpicto (www.eupicto.com).

Kuluttajaa kannattaa myös ohjeistaa. Moni kuluttaja miettii edelleen, kuinka puhdas pakkauksen tulee olla ja toisaalta kuinka paljon vaikkapa pesuvettä sen puhdistamiseen kannattaa käyttää (kuva 11). Pakkaukseen voidaan nykyaikana lisätä esimerkiksi QR-koodin takaa löytyviä kierrätysohjeita. Älypuhelimella luettavat koodit voivat viedä esimerkiksi nettisivuille tai antaa puhelimen näytöllä lisättynä todellisuutena (AR, *augmented reality*) näkyvän ohjeen, miten pakkaus kannattaisi käsitellä ennen keräysastiaan viemistä ja mihin jakeeseen se kuuluu lajitella. **Monille kuluttajille mieluisimpia ja helpoimpia ovat kuitenkin pakkauksissa itsessään olevat ohjeet.**

Kuva 11. Kuluttajien ja kotitalouksien ajatuksia pakkauksien käsittelystä ja valmistelusta keräykseen.

Jos mahdollista, pakkaukselle voi suunnitella jo valmiiksi **jatkokäyttöä**. Esimerkiksi elintarvikkeiden paperipusseja ja pinnoittamattomia kartonkipakkauksia voidaan hyödyntää kotitalouksissa biojätteen pakkaamiseen. Näin luonnonvaroja ja energiaa säästyy, kun erillisiä biojätepusseja ei tarvitse valmistaa. Jatkokäyttöön soveltuvat pakkaukset tulisi kuitenkin merkitä selkeästi, jotta kuluttaja tunnistaa ne! Ihannetilanteessa tuottajayhteisö huomioisi pakkausten jatkokäytön esimerkiksi alentamalla maksuja kyseisen kaltaisten pakkausten kohdalla.

Mikä ihmeen tuottajayhteisö?

Tuottajayhteisöt ovat tuottajien perustamia organisaatioita, jotka hoitavat laissa säädettyjä velvoitteita yritysten puolesta. Tuottajia ovat mm. valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät eli tahot, jotka saattavat tuotteen ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille. **Lain mukaan tuottajavastuussa olevat yritykset vastaavat tuotteidensa jätehuollosta, kun ne poistuvat käytöstä.** Tuottajavastuu koskee esimerkiksi erilaisia pakkauksia, sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä akkuja ja paristoja. (TYNK, n.d.).

Tuottajavastuun ansiosta kuluttajat voivat kierrättää tiettyjä jätteitä maksutta, koska kierrätys rahoitetaan tuottajavastuullisten yritysten maksamalla **kierrätysmaksuilla**. Maksut perustuvat yrityksen antamiin pakkausten määrätietoihin. Järjestelmä myös ehkäisee jätteen syntymistä ja edistää kiertotaloutta.

Kaikki kuluttajat eivät kuitenkaan tunne tuottajavastuuta. Moni ei tiedä, että yritykset maksavat kierrätyksen heidän puolestaan. Tuottajavastuun ansiosta esimerkiksi pakkauksien kierrättäminen onkin kuluttajille paljon helpompaa, koska yritysten tulee järjestää ja kustantaa pakkauksilleen asianmukainen keräys, kuljetus ja kierrätys. Yritysten voisikin olla hyvä pysähtyä miettimään, ovatko heidän asiakkaansa tietoisia tästä kuluttajien elämää helpottavasta järjestelmästä.

Kuinka kertoa lajittelun onnistumisesta, jos sitä ei seurata?

Kuluttajille olisi tärkeää tarjota tietoa ja palautetta myös lajittelun onnistumisesta: on vaikeaa muuttaa toimintaansa, jos ei edes tiedä tämän hetken suoritusasoaan. Oman kotitalouden jätemäärien seuraaminen herättää kotitalouksissa mielenkiintoa ja voisi toimia kannustimena tehokkaampaan lajitteluun (Laine, 2024). Usein tietoa jätemäärästä verrataankin sähkön- ja vedenkäytön seurantaan.

Jätedatan laadussa ja saatavuudessa on vielä paljon kehittämisen varaa. Lajittelun onnistumisen arviointia ja siten kotitalouksien motivointia varten tarvittaisiin tietoa sekä jätteen määrästä että koostumuksesta. Jotkut kunnalliset jäteyhtiöt keräävät tyhjennyksen yhteydessä suurpiirteistä dataa siitä, kuinka täynnä keräysastia on ollut. Jäteautonkuljettaja tarkistaa samalla silmämääräisesti, että astian sisältö on keräykseen kelpaavaa. Pienemmillä jäteyrityksillä seurannan taso rajoittuu lähinnä laskutuksen perusteisiin vaikuttaviin tekijöihin eli tyhjennysten kirjaamiseen ja mahdollisista häiriöistä kuten keräysastioiden ylitäytöstä raportoimiseen. Nämä tiedot harvoin välittyvät varsinkaan taloyhtiöissä reaaliaikaisesti asukkaille. Siksi **asukkaiden ymmärrys oman lajittelukäyttäytymisen vaikutuksista esimerkiksi jätemaksuihin ja sitä kautta yhtiövastikkeisiin ja vuokriin voi jäädä heikoksi.**

Minkälaista tietoa ja palautetta kotitaloudet ja kuluttajat sitten kaipaavat? Vastaus on tietenkin, että eri kotitalouksia ja kuluttajia kiinnostavat erilaiset palautteet. Osa haluaisi tietoa ja vinkkejä juuri oman kotitaloutensa tilanteeseen, osalle riittäisi taas yhteisöllinen taso esimerkiksi oman kunnan tai kaupungin lajitteluonnistumisesta (ks. esim. Rantala & Koskela, 2025). Muita mahdollisia vertailukohtia voisivat olla keskimääräisen kotitalouden tuottama jätemäärä tai tavoitteellinen jätemäärä, jonka alle jokaisen kotitalouden tulisi pyrkiä. Parhaassa tapauksessa kukin kotitalous saisi valita juuri heitä motivoivan tietotyypin.

Positiivinen palaute voisi kannustaa kotitalouksia lajittelun jatkamiseen ja personoitu palaute tukisi oman lajittelukäyttäytymisen kehittämistä.

Opiskelijatyö: MyLajittelu-sovellus ja QR-koodilliset roskapussit

(Sanna Aaltonen, Iitu Hokkanen, Olivia Koivumäki, Lasse Lehtinen, Paula Paasimaa, Mari Tarvainen)

Kotitalouksille ei ole oman jätemäärän seuraamiseen tarjolla juuri muita työkaluja kuin manuaalinen kirjanpito. Kullekin jätelajille väri- ja QR-koodatut roskapussit automatisoivat kotitalouden jätemäärien seurantaan ja tarjoaisivat reaaliaikaista tietoa kotitalouden jätteiden lajittelusta. QR-koodit voisi lisätä roskapusseihin joko tarroina tai ne voisivat olla niissä valmiiksi painettuina. Käyttäjä lukisi QR-koodin älypuhelimella aina viedessään täyttä roskapussia kyseessä olevan jätteen keräysastiaan ja näin leimaisi fyysisen jätemääränsä digitaaliseen muotoon.

Sovelluksessa käyttäjä voisi seurata kunkin jätelaadun kertymistä ja saada kohdennettua palautetta, kuten vaikkapa vinkkejä sekajätteen määrän vähentämiseen. Sovellus kertoisi käyttäjälle myös lajittelun ympäristövaikutuksista, mikä kannustaisi kestävämpiin valintoihin. Toissijaisesti lajittelutietoa kerättäisiin jätteenkierrätyksen parissa työskentelevien yritysten tarpeisiin.

Rahalliset kannustimet

Yksi keino kannustaa kuluttajia lajitteluun ovat rahalliset kannustimet. Rahallisissa kannustimissa lajittelusta tai sen puutteesta voidaan joko palkita tai rangaista. Hyvä esimerkki rahallisesta kannustimesta on suomalainen panttipullojärjestelmä. Sen avulla moni on aktivoitunut keräämään muidenkin poisheittämiä pulloja ja tölkkejä puistoista ja tienpienareilta.

Rahallista kannustusta on myös hintaohjaus, kuten sekajätteen muita jätejakeita korkeammat maksut, jotka palkitsevat lajittelijaa säästettyinä euroina. **Kuluttajien on kuitenkin vaikea tunnistaa sekajätteen vähenemisestä syntyvää säästöä varsinaiseksi palkinnoksi, vaan usein se tulkitaan omalla vaivannöyllä ansaituksi.** Lisäksi sekajätteen hinta määräytyy lähes aina tyhjennuskertojen mukaan, ei jätteen määrän mukaisesti. Jos siis kotitalouden sekajäteastia tyhjenetään lajittelun ansiosta vajaan, ei kotitalous kuitenkaan saa jätteen vähäisestä määrästä palkkiota. **Tasainen, keräysastian tilavuuteen ja tyhjennuskertoihin perustuva maksu ei siis kannusta sekajätteen vähentämiseen.** Jotkut kuluttajat kertovat jopa täyttävänsä sekajäteastiaa kierrätykseen kelpaavilla jätteillä, jotta eivät joutuisi maksamaan "turhaan" vajaan keräysastian tyhjentämisestä. Jättemaksuja tulisi siis kehittää suuntaan, jossa ne määräytyisivät aidosti tuotetun jättemäärän mukaisesti.

Vastaavasti väärinlaajitellusta lajitellusta voidaan asiakkaalle määrätä erilaisia lisämaksuja. Väärinlaajiteltu jäte on jätehuoltoyhtiöille merkittävä ongelma ja siksi onkin ymmärrettävää, että sitä vastaan yritetään taistella monin keinoin. Kumpi sitten on tehokkaampaa - keppi vai porkkana - siitä voidaan olla montaa mieltä.

Opiskelijatyö: Kierrätyslaskuri

(Mira Aalto, Jenni Roininen, Aki Turunen, Atte Virtanen, Ida Åvall)

Kuluttajilla voi olla erilaisia mahdollisuuksia jätehuoltonsa järjestämiseen, mutta valintojen tueksi täytyy tehdä monimutkaisia laskutoimituksia. Kannattaako kierrättäminen rahallisesti, jos sekajätteen määrä vaikkapa puolittuu, mutta erilliskeräysastioista joutuu myös maksamaan? Entä kuinka paljon säästää, jos jaksaa viedä erilliskerättävät jätteet itse RINKI-ekopisteelle?

Kierrätyslaskuri osoittaisi kuluttajalle kierrättämisen konkreettiset taloudelliset hyödyt. Jo yksinkertainen laskentataulukko helpottaisi eri vaihtoehtojen vertailua.

			Montako tyhjennystä vuodessa	Hinta per vuosi
4	Jae	Astian koko		
5	Metalli	120-660	4	24.36
6	Lasi	120-660	4	24.36
7	Muovi	240-660	12	76.08
8	Kartonki	240-660	12	66.36
9	Bio	140	26	294.58
10	Sekajäte	240	12	96.48
11			YHTEENSÄ	582.22
12				
13	Pohjadataa laskelmiin, Hinnastona LSJH Turun seutu			

Jäteviestinnän monet haasteet

Jätehuoltoyritysten ja muiden toimijoiden tekemä monikanavainen viestintä ja tiedottaminen ovat edelleen erittäin tärkeitä lajitteluasteen nostamiseksi ja jättejakeiden laadun parantamiseksi. **Jäteviestinnän tulisikin palvella ja neuvoa muuttuvassa maailmassa jatkuvasti uusiutuvaa asiakasvirtaa.** Samoja asioita tulee siis toistaa, jotta ne tavoittavat myös uudet asiakkaat, kuten paikkakunnalta toiselle muuttaneen perheen tai ensimmäiseen omaan asuntoonsa asettuneen nuoren. Samalla vanhoille asiakkaille tulisi viestiä selkeästi tapahtuneista muutoksista, jotta ne leviäisivät kotitalouksien tietoon ja käytäntöön.

Kielikysymykset nousevat nykypäivänä entistä useammin ongelmaksi jätteiden lajittelussa. **Eri kieliversioiden lisäksi tarvetta olisi myös selkokielisille ohjeille**, sillä useampi kuin joka kymmenes suomalainen tarvitsee selkokieltä (Selkokeskus, n.d.). Yksi tätä tukeva ratkaisu olisi lajittelua ohjaavien [jättepiktogrammien](#) laajempi käyttöönotto niin jäte neuvontaopasteissa kuin tuotteiden pakkauksissakin.

Opiskelijatyö: Roskasta resurssiksi -kampanja

(Miska Hyvärinen, Kasimir Laine, Petra Paalama, Enni Rantanen, Tomi Reinikka)

Mitä kierrättäminen merkitsee ja mitä hyötyä siitä on? Jätteiden lajittelun konkreettisten, positiivisten vaikutusten havainnollistaminen vinkkien ja tietoisuuksien avulla rohkaisee ihmisiä aktiiviseen jätteiden lajitteluun.

Opiskelijoiden luomassa kampanjamateriaalissa käytettäisiin monipuolisesti eri viestintäalustoja, kuten julisteita, tarroja, pakkauksia, internetsivuja sekä some-kanavia. Napakat ja helposti sisäistettävät materiaalit olisivat visuaaliselta ilmeeltään yhtenäisiä, joten ne olisivat **tunnistettavissa luotettavan tiedon lähteiksi**. Samaa viestintä-materiaalia voisivat käyttää niin jätehuoltoyritykset, kunnat ja kaupungit, pakkaustuottajat kuin taloyhtiötkin.

Esimerkki kampanjajulisteesta

Esimerkki kampanjatarroista

Esimerkki somesällöstä (Instagram)

Jäteneuvonnan tulisi tapahtua kuluttajien eri elämäntilanteet huomioiden. Kuluttajalle on lannistavaa lukea ohjeistuksia, joissa oletetaan kaikilla arjen ja toimintakyvyn olevan samanlaista. Esimerkiksi autottoman voi olla hankala toimittaa isompia jätteitä kauas kierrätyskeskukseen tai rollaattorilla liikkuminen isojen roskapussien kanssa saattaa olla erittäin haastavaa. **Kyky eläytyä eri elämäntilanteisiin ja haasteisiin olisi siis eduksi viestintämateriaaleja laadittaessa.**

Jäteviestintä ylettyy myös jäteyhtiöiden omaa viestintää laajemmalle kentälle. Yhteistyöhön muiden medioiden kanssa kannattaa panostaa ja miettiä etenkin äänensävyä, jolla kotitalouksia puhutellaan. Jatkuva viittaaminen velvollisuuksien laiminlyömiseen ja kaikkien asukkaiden syyllistäminen lajittelun epäonnistumisesta eivät pitkällä tähtäimellä luo kannustavaa ilmapiiriä, tulipa viesti sitten sanomalehtien tai tv-uutisten kautta. **Kiitokset onnistumisista ja vastuullisesta toiminnasta ovat tärkeitä kotitalouksien lajittelumotivaation ylläpitämiseksi.** Kanta-Hämeessä sanomalehtiuutisoinnin sävy on pääosin onnistuttu pitämään neutraalina ja asiasisältöisenä (Savolainen, 2025).

Sosiaalisen median alustoilla tapahtuva vertaisviestintä on hankkeessa tehtyjen selvityksien mukaan monesti kuluttajille helpommin omaksuttavissa kuin viranomaisilta tuleva valistava ohjaus. **Vertaisviestinnän vahvuus on sen pääseminen kotitalouden tasolle ja arkeen, jolloin viestinnän kohde samaistuu aiheeseen.** Yllätykselliset vinkit ja erilaisten teemapäivien huomiointi lisäävät viestin tavoitavuutta. Vertaisviestinnän merkitys tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa, minkä vuoksi näihin tehtäviin valittaviin henkilöihin sekä heidän perehdyttämiseensä kannattaa panostaa (ks. Rokkanen ym., 2026, s.16-17).

Opiskelijatyö: Kerro miten kierrätät -Instagram-tili

(Anna-Maria Katajamäki, Emma Kuusjärvi, Anniina Turunen, Jutta Uusi-Äijö, Matilda Vasama, Henna Virtanen)

Jäteviestinnän vieminen sosiaalisen median alustoille ei ole suoraviivaista sisällön siirtämistä uuteen formaattiin. Julkaisujen tavoitavuus ja vaikuttavuus kätkee taakseen paljon tietoa mm. julkaisuaikojen ja sisältötyyppien vaikutuksista suosioon.

Opiskelijoiden tekemä lyhyt kokeilu osoitti, että myös sosiaalisessa mediassa jäteviestinnälle voidaan löytää yleisöä, kunhan vuorovaikutus vain saadaan toimimaan seuraajien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Kokeilu oli ensimmäinen usean kokeilun sarjassa.

kerromitenkierratat

Follow

Message

36 posts

112 followers

57 following

Kerro miten kierrätät

HAMK-opiskelijoiden kestävyys- ja kierrätysfiilistelystä ❤️ ♻️

Lisää jäteviestinnän some-kokeiluista:

Lång, C., Tuominen, M. (2024). Opiskelijaprojekti: Viestintäkanava TikTok jäteviestinnän sanansaattajana. Blogikirjoitus, HAMK Beat. <https://blog.hamk.fi/hamk-beat/opiskelijaprojekti-viestintakanava-tiktok-jateviestinnan-sanansaattajana/>

Lajitteluohjeiden **alueelliset vaihtelut** aiheuttavat omat haasteensa viestinnälle. Jätehuolto-yhtiön toiminta-alueella voi olla monia erilaisia ohjeistuksia, joita sitten vaivalla kerätään pitkään listaan ja muotoillaan, jotta jokainen alue saisi oikean ohjeistuksen (Lähtenmäki, 2024). Kotitalouksille ohjeistus näyttäytyy pitkänä listana, josta täytyy vaivalla etsiä juuri se itseä koskeva tieto. Saako esimerkiksi biojätteen laittaa muovipussiin vai ei, kun ei ole varma, onko oma keräysastia tuulettuvaa mallia? **Viestinnän kohdentaminen vaatii siis aikaa ja vaivaa molemmilta osapuolilta, eikä väärinymmärryksiltä voida välttyä.** Joskus voisikin olla perusteltua eriyttää viestintää eri alueiden kesken kohdentamisen helpottamiseksi.

Kuten moni muukin viestintä, myös jätteesiin ja kiertotalouteen liittyvä viestintä on nykyään hajautunut eri alustoille ja kanaviin. Olisikin tärkeä muistaa, että kuluttajien tulisi itse pystyä valitsemaan itselleen sopivat kanavat ja tavat tiedon vastaanottamiseen. Eri viestintäkanavien käyttöä voivat rajoittaa niin [saavutettavuuteen](#) liittyvät seikat kuin myös **kuluttajien kokema digitaalinen ylikuormitus**. Tärkeimmän tiedon tulee siis olla saatavissa digitaalisten kanavien lisäksi ei-digitaalisessa muodossa.

Opiskelijatyö: Kierrätyshelppi-sovellus

(Anni Jääskeläinen, Milla Kulkas, Antti Patrikainen, Milla Tuominen, Sanna Verhoeff)

Jätehuollossa paras viestintä kattaa monia eri sidosryhmiä. Kierrätyshelppi-sovellus yhdistäisi kotitaloudet, jätealan toimijat sekä pakkausvalmistajat. Maksuton sovellus toimisi jätteen lajittelun tukena useina eri kieliversioina.

Sovellus tunnistaisi käyttäjän sijainnin ja tarjoaisi sen perusteella paikkakunta-kohtaiset lajitteluohjeet ja lähimmät kierrätyspisteet. Käyttäjä voisi hakea apua jätteen lajitteluun myös kuvaamalla sen ja antamalla sovelluksen kuvantunnistuksen ehdottaa, mihin kuvattu jäte kuuluu. Jättepisteiden vikatilanteista, kuten täysistä keräysastioista, olisi myös mahdollista lähettää ilmoitus. Halutessaan käyttäjä voisi aktivoida sovelluksesta lisäpalvelusioita, joihin kuuluisivat pelilliset ominaisuudet, jäteraportit sekä yhteisölliset lähiöpalvelut.

Jokaisen ei tarvitse olla jätteasiantuntija

Joidenkin jätteiden lajittelu voi vaatia sellaista ajankäyttöä ja asiantuntijuutta, etteivät kaikki kotitaloudet selviä näistä vaatimuksista. Jätepalveluiden kehittämisessä kannattaisikin hyödyntää automaatiota esimerkiksi kohti **jätelaadun tunnistavia jätteenpalautus-automaatteja**.

Jotkin kierrätysjärjestelmän toimintamallit ovat kuluttajan näkökulmasta epäloogisia. Kuluttajalle voi esimerkiksi olla haastavaa ymmärtää, että kaikki lasi ei olekaan lasinkeräykseen kuuluvaa lasia. Moni esimerkiksi luulee lasisten astioiden kuuluvan lasinkeräykseen, vaikka eri lasilaatujen kemiallisten erojen vuoksi juomalasit tai lasiset uunivuoat pitäisi lajitella sekajätteeseen. Osa kuluttajista tietää oikean ohjeistuksen, mutta heistä tuntuu oudolta ja pahalta heittää sekajätteeseen jotain näin **helposti tunnistettavaa jätettä**. Tällaisissa tilanteissa voisi olla tarpeen pohtia tarkemmin, **millaisia termejä asioista käytetään**. Jos vaikkapa lasinkeräykseen halutaan vain pakkauksina käytettyjä lasipulloja ja -purkkeja, kannattaa keräysastia silloin nimetä pakkauslasin keräykseen tarkoitetuksi. Samoin erillisen lajittelupaikan tarjoaminen lasi- ja posliiniastioille voisi vähentää niiden määrää pakkauslasinkeräyksessä (kuva 12).

Kuva 12. Lasiset astiat, kuten kuvan rikkoutunut kattilan kansi, eivät kuulu pakkauslasinkeräykseen (kuvattu 9.9.2024).

Opiskelijatyöt: Kuinka helpottaa kuluttajien lasinkierrätystä?

Pakkauslasi on yksi parhaiten kierrätetyistä jättejakeista Suomessa. Ongelmana ovat kuitenkin kerätyn pakkauslasin sekaan joutuvat keräykseen kuulumattomat esineet, jotka aiheuttavat materiaalihukkaa ja jopa vaaratilanteita. Kuluttajien ohjeistus on tärkeää, mutta miten oikeaoppista lasinkeräystä voitaisiin helpottaa ja kannustaa tekniikan avulla?

Opiskelijoiden ratkaisuissa...

..tunnistettiin keräykseen kelpaavat ja kelpaamattomat sekä ehjät ja puhtaat esineet esim. konenäöllä, spektrometri-, haju- tai kaasusensoreilla.

..tarjottiin käyttökelpoisia esineitä takaisin kuluttajien käyttöön automaattisesti.

..mitattiin keräysastian täyttöastetta mm. ultraäänisensorin ja vaa'an avulla.

..ilmoitettiin kuluttajalle jo ennen kierrätyspisteelle lähtemistä, onko keräysastiassa tilaa.

..pystyttiin optimoimaan keräysastioiden tyhjennykset niiden todellisten täyttöasteiden mukaan.

..neuvottiin kuluttajaa jätteiden tunnistamisessa ääni- ja tekoälyavusteisesti.

..kerrottiin kuluttajalle motivoivasti kierrätetyn jätteen määrästä sekä tilastoista.

..puhdistettiin keräysautomaatti siihen sisäänrakennetulla pesutoiminnolla.

Lisää lasinkeräyksen kehittämistä:

Rantala, P. (2024). HAMKin asiantuntijat lasikasoja tonkimassa. Blogikirjoitus, HAMK Beat. <https://blog.hamk.fi/hamk-beat/hamkin-asiantuntijat-lasikasoja-tonkimassa/>

Rantala, P. & Koskela, O. (2025). Pakkauslasin kierrätysjärjestelmää kehitetään kuluttajia ymmärtämällä. *HAMK Pilkku*. <https://doi.org/10.63777/cd1d>

Rantala, P., Koskela, O., & Järvenpää, A.-M. (2025). Dataset of material assessment of packaging glass and household surveys [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515538>

Opiskelijatyöt: Kuinka helpottaa LED- ja muiden lamppujen kierrätystä?

Lamppujen tuottajavastuun piiriin kuuluvat kaikki loiste-, kaasupurkaus- ja LED-lamput. Ne lajitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuun (SER) ja etenkin elohopeaa sisältävät ja kaasupurkauslamput olisi tärkeää kerätä ehjinä. Sen sijaan hehku- ja halogeenilamput saa hävittää sekajätteen mukana. Kuluttajan tulisi toimittaa käytöstä poistuneet lamppunsa oikeaan paikkaan lampputyypin mukaisesti.

Eri lampputyypin tunnistamista vaikeuttaa muun muassa se, että uusista LED-lampuista on ulkonäöllisesti pyritty tekemään vanhoja lampputyyppejä muistuttavia. On myös varsin tavallista, että lampun myyntipakkaus hävitetään sen käyttöönoton yhteydessä. Kun lamppu vaihdetaan seuraavan kerran, ei varmaa tietoa sen tyyppistä usein olekaan saatavilla.

Onkin ymmärrettävää, että erilaisten lamppujen tunnistaminen ja lajittelu aiheuttavat kuluttajille haasteita. Opiskelijaryhmät saivat tehtäväkseen kehittää teknologiaa, joka helpottaisi lamppujen lajittelua kierrätystä sekä kuluttajien että lamppujen jatkokäsittelijöiden näkökulmasta.

Ratkaisuissa erilaisten lamppujen tekniseen tunnistukseen käytettiin mm. punnitusta, ultraäänisensoreita, UV-A ja -C-valolähteitä, valoantureita sekä tietokonenäköön ja koneoppimiseen perustuvaa kuvantunnistusta (kuva 13). Automaatio lajittelee tunnistetun lampun oikeaan paikkaan. Ratkaisujen avulla vastuu lamppujen tunnistuksesta siirtyisi pois kuluttajalta. Aivan kuten pullonpalautusautomaateissa, myös lamppujen palautuksessa kuluttajia voitaisiin motivoida liittämällä palautukseen jonkinlainen rahallinen kannustin.

Kuva 13. Eri valonlähteisiin ja kuvantunnistukseen perustuvan lamppulajittelijan prototyyppi (kuvattu 29.4.2025).

Jäte inhottaa monia

Inho on perustunne, joka saa meidät muun muassa välttämään likaiseksi koettuja asioita. Jätteisiin liittyy usein juuri liian ja epäpuhtauden tunnetta, vaikka jätteeksi luokiteltu asia olisi vain hetki sitten ollut aivan helposti käsiteltävissä ja koskettavissa. **Jätteisiin liittyviä tunteita ja kokemuksia ei kannata vähätellä tai jättää huomiotta jätepalveluissa**, sillä ne vaikuttavat merkittävästi kuluttajien ja kotitalouksien käyttäytymiseen.

Varsinkin biojätteen lajittelu saatetaan kokea ällöttäväksi. **Biojätteestä syntyvät hajut, sen houkuttelemat hyönteiset sekä keräysastioihin jäävät töhnät koetaan epämiellyttävinä.** Moni on perustellut biojätteen heittämissä sekajätteen joukkoon juuri biojätteen inhottavuudella. Tällöin sekajäteastia on täytynyt nopeammin ja kaiken inhottavan jätteen vieminen pois asunnosta on tapahtunut useammin. Tällaisesta tavasta poisoppiminen vaatii kannustavaa ohjeistusta, tai vielä paremmin hoksauttavaa neuvontaa. Entä jos biojäteastia ei olisikaan niin iso, että siihen kerättävä biomassa ehtii aloittaa maatumisensa asunnossa? Riittäisikö pieni astia tiskipöydällä? Entä saisiko biojätteen kuivahtamaan ja haisemaan vähemmän vaikkapa avoimessa astiassa?

Samalla tarjolla tulisi olla uutta käyttäytymistä tukevia palveluja. Pienen astian käyttäminen vaikeutuu, jos saatavilla ei ole vastaavasti pieniä pakkaamiseen soveltuvia ja jätehuollon ohjeistuksen mukaisesta materiaalista valmistettuja pusseja. **Biojätteen ja muidenkin jätelaatujen keräysastioiden riittävät pesut vähentävät niitä kohtaan koettua inhoa.** Jätteiden keräysastioihin on myös mahdollista lisätä hygieenisiä aukaisumekanismeja, joissa ei esimerkiksi tarvitse koskea käsin keräysastian kanteen.

Pakkausten kohdalla niistä syntyvän jätteen inhottavuuteen voidaan vaikuttaa pakkauksien suunnittelua kehittämällä. Tällaisia kehityskohteita ovat esimerkiksi likaahylkivät materiaalit ja puhdistamista helpottavat rakenteet kuten pakkauksen helppo aukaistavuus ja/tai litistettävyyys. Myös **kuluttajan selkeä ja riittävä ohjeistus** on tärkeää, jotta pakkauksen ominaisuuksia osataan käyttää kuten ne on suunniteltu.

Kovaa materiaalia olevien jätteiden synnyttämät **äännet ovat monien kuluttajien mielestä epämiellyttäviä.** Lasipakkausten ja metallijätteiden keräysastiaan tiputtamisesta syntyvät voimakkaat äännet voitaisiin ottaa paremmin huomioon keräysjärjestelmiä suunniteltaessa. Yhtenä ratkaisuna voisi olla keräysastia, jonka pohja liikkuu jousien varassa. Tyhjänä astian pohja on siis ylhäällä, eikä siihen laitettavasti jätteestä kuulu kolinaa, koska pudotusmatkaa alaspäin ei ole vaan jäte asetetaan tasolle. Jättemäärän ja siten sen painon lisääntyessä keräysastian pohja painuu alaspäin, jolloin uudet jätteet asetetaan edellisten päälle. Liikkuvan pohjan avulla voitaisiin myös tarkkailla keräysastian täyttymistä, jolloin astian tyhjennystarpeen ja -ajan arviointi olisi helpompaa.

Opiskelijatyö: LajitteluAvain - lajittelua vain!

(Hennariikka Jylhä, Saana Kunnas, Kaisa Palma, Elina Ruotanen, Iina Taskinen, Kati Vinkki)

Kuinka saada kerrostaloasukkaat käyttämään aktiivisemmin taloyhtiöistä jo löytyviä lajittelumahdollisuuksia? Esimerkiksi vesimittareilla on saatu ihmisiä kiinnittämään huomiota vedenkäyttönsä, joten samantapainen data jätteistä voisi tuoda samansuuntaisia tuloksia.

LajitteluAvain olisi yhdistelmä, jossa avaimenperää muistuttava avainlätkä aukaisee jätteiden keräysastiat käsin koskematta, ja sovellus esittää lajittelusta kerättyä dataa kotitaloutta kiinnostavassa muodossa. Lajitteluasteen seurannan lisäksi sovelluksessa olisi kierrätysvinkejä ja -ohjeita sekä mahdollisuus viestiä naapurien ja jäteyhtiön kanssa. Käyttäjän valinnan mukaan sovelluksessa voisi pelata ja kilpailla perheen, muiden kerrostaloyhtiön asukkaiden tai taloyhtiöiden kesken.

LajitteluAvain tuli toiselle sijalle FRUSHin StartUp-kilpailussa vuonna 2024.

Kaikilla ei ole samoja edellytyksiä lajitteluun

Moniin jätteiden lajitteluun liittyviin ongelmiin ei yksittäisellä kuluttajalla ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa. Toki jätehuollossa ja tuottajayhteisöissä tiedostetaan, että tämänhetkiset ratkaisut eivät ole aina kaikkein parhaimpia ja toiminnan jatkuva kehittäminen kuluttajia kuunnellen on välttämätöntä.

Liikkumiseen, näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvien erilaisuudet huomioivien ratkaisujen käyttöä fyysisessä ympäristössä kutsutaan esteettömyydeksi. Saavutettavuus taas viittaa aineettoman ympäristön esteiden poistamiseen, kuten sähköisten palveluiden soveltuvuuteen eri käyttäjille, tai asenteisiin, joilla asiakkaat kohdataan. (Invalidiliitto, n.d.)

Esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole vain pienen ryhmän palvelua, vaan ne hyödyttävät kaikkia. Esimerkiksi liukas jätekatoksen lattia voi estää omatoimisen jätehuoltoon osallistumisen kaatumista pelkäävältä vanhukselta, mutta on riski myös muille katoksen käyttäjille sekä keräysastioita tyhjentäville jäteautonkuljettajille. Samoin selkeäsanaiset ohjeet ja opasteet auttavat niin luki- ja muistivaikeuksista kärsiviä kuin kielenoppijotakin ja ovat hyödyksi monille muillekin.

Fyysisesti esteettömässä jätetilassa on huomioitu mm. seuraavia asioita:

- Jätetilän ovi on avattavissa helposti.
- Kulkureitillä ei ole kynnyksiä tai esteeksi muodostuvia tasoeroja, eikä se ole liukas.
- Pohjamateriaali on kova ja tasainen, eikä siihen keräänny esimerkiksi vettä.
- Jätetilassa on riittävästi tilaa turvalliseen liikkumiseen.
- Jäteastian reuna tai palautusluukku on riittävän matalalla.
- Jäteastian kannen saa auki helposti yhdellä kädellä.

Aistillisesti esteettömässä jätetilassa on huomioitu mm. seuraavia asioita:

- Riittävä valaistus.
- Tilan hahmottamista on helpotettu esimerkiksi riittävällä kontrastierolla seinän ja lattian välillä.
- Jäteopasteet on sijoitettu niin, että eripituiset henkilöt näkevät ne.
- Jäteopasteet ovat riittävän suuria ja selkeitä, jotta niistä näkee yksiselitteisesti ja vaivatta, mikä jäte kuuluu minnekin. Jätepiktogrammien käyttö helpottaa tunnistamista.

Saavutettavissa jätteenpalveluissa on huomioitu mm. seuraavia asioita:

- Käyttäjä voi valita itselleen sopivan tavan kommunikoida (puhelin- tai verkkopalvelu, kasvokkain asiointi).
- Tietoa on saatavissa eri kanavissa, niin sähköisesti kuin painettuna.
- Tarjottava tieto on selkeää ja ymmärrettävää.
- Kaikki asiakkaat kohdataan arvostavasti.
- Palvelut ovat yhdenvertaisia ja syrjimättömiä.

Myös digipalvelulaki vaatii saavutettavuutta eri palveluille ja aiheesta on tarjolla koulutusta (ks. eOppiva, n.d.).

Kuluttajien osallistaminen on tärkeää esimerkiksi pohdittaessa keinoja jätteiden käsittelyn helpottamiseksi, jos vamma tai terveydentila (pysyvästi tai väliaikaisesti) rajoittavat mahdollisuuksia jätteiden lajitteluun. Rajoittuneen toimintakyvyn aiheuttamat ongelmat ovat sinänsä varsin samanlaisia kuin muidenkin kotitalouksien, mutta niiden ratkaiseminen voi vaatia esimerkiksi kotitalouden ja henkilökohtaisen avustajan välistä neuvottelua ja ohjausta (ks. Tarvainen, 2025).

Jätehuollossa tarvitaan armollisuutta niitä kotitalouksia kohtaan, joissa elämäntilanne on kuormittava. Uusien palvelujen kehittäminen yhteistyössä etu- ja palvelujärjestöjen sekä hyvinvointialueen kanssa virtaviivaistaisivat avuntarvitsijoiden tunnistamista. Tarve tällaisille palveluille voi osua kenen tahansa kohdalle vaikka vakavan sairastumisen tai ikääntymisen tuomien vaivojen myötä. Voisiko tällainen kotitalous saada esimerkiksi helpotusta jätemaksuihin, vaikka lähes kaikki jäte menisikin sekajätteeseen? Tai voisiko tällaisen kotitalouden jätetussin merkitä ja kerätä suoraan erilliseen lajitteluprosessiin?

Jätehuollon ja sen prosessien on tärkeää sietää jonkin verran virheellistä lajittelua, ainakin niiltä, joilla on sille hyvä perustelu. Käsittelylaitoksia uudistettaessa tulisi ottaa käyttöön esimerkiksi uutta teknologiaa, kuten automaattisia lajittelijoita. Niiden avulla poikkeukset saataisiin paremmin talteen, vaikka tavoitteena tietenkin on, että jäte olisi pääasiassa jo hyvin syntypaikkalajiteltua.

Opiskelijatyö: Futuristinen materiaaliskanneri

(Jesse Lemmetty, Ida Marttila, Sanna Ravola, Sami Rintala)

Materiaaliskanneri olisi joka kodin ja jätteen kierrätysavustaja, joka kertoisi mihin sille näytetty jäte kuuluu. Kun jäte asetettaisiin skannerin lähelle, se tunnistaisi materiaalin automaattisesti. Laite kertoisi jätteen materiaali- ja kierrätystiedot heijastamalla hologrammin sekä äänitoiminnolla, joka auttaisi näkörajoitteisia käyttäjiä. Materiaaliskannerin pieni koko mahdollistaisi sen sijoittamisen vaikka keittiön kaappiin tai pöydälle, mutta yhtä hyvin se voisi sijaita jätteenpisteellä.

Jo nykyään konenäöllä varustettuja robotteja käytetään jätteiden lajittelulinjastoilla, joten futuristinen materiaaliskanneri ei ehkä olekaan kaukaista tulevaisuutta.

Jätehuoltoyhtiöiden näkemys

Tutkimuksemme ja havaintojemme mukaan **jäteyhtiöt ovat tietoisia kuluttajien näkemyksistä** joissain määrin, mutta **tätä tietoa ei aina osata hyödyntää käytännössä palvelujen muotoilussa ja kehittämisessä**. Jätehuoltoyhtiöt pyrkivät vaikuttamaan kuluttajien käyttäytymiseen muun muassa selkeyttämällä ja yksinkertaistamalla lajitteluohjeitaan. Monet yhtiöistä ovat osallistuneet Suomen Kiertovoima ry KIVO:n kampanjoihin. Yhtiöt ovat hyödyntäneet viestinnässään myös vaikuttajia, mutta siihen liittyy monia haasteita (Lähtenmäki, 2024).

Jäteviestinnän kannalta vaikeimpia tavoitettavia ovat nuoret aikuiset sekä taloyhtiöiden asukkaat (Lähtenmäki, 2024). Jäteviestintää on pyritty tekemään mielenkiintoisemmaksi muun muassa ajatuksia herättävillä videomuotoisilla tietoiskuilla (ks. LHJ, n.d.). Jätehuollon ohjeiden, tiedotteiden ja uutisten tavoitavuus jää silti usein heikoksi.

Lajitteluasteen nostamiseksi jätehuoltoyhtiöiden on edelleen ensisijaisen tärkeää jatkaa kuluttajien **ohjeistamista ja tiedottamista** pitkäjänteisesti. Joskus kuluttajan tavoittava viestintäkanava voi löytyä yllättävästä lähestymistavasta, kuten biojätepuskin kyljestä.

Kuluttajan kannalta haasteena ovat mm. muuttuvat lajitteluohjeet, joiden seurauksena osalle on saattanut jäädä mieleen vanhentuneita käytänteitä. Hyvä esimerkki tästä ovat muovi- ja kartonkipakkausten lajittelun uudet ohjeet liittyen pakkausten likaisuuteen. Toisinaan kuluttajalle saattaa tulla opeteltavaksi myös aivan uusia jätejakeita, kuten tekstiilien lajittelu, eikä tällaista tilannetta helpota välitilassa oleva sääntely ja siitä johtuvat epäselvyydet käytänteissä.

Opiskelijatyö: Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen kotiin jaettavilla informatiivisilla biopusseilla ja palautteen keruu

(Mari Juntunen, Milja Luostarinen, Anu Riekkola, Aleksandra Rosendahl, Mari Yli-Väärälä)

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajeni vuonna 2024. Jos kotitaloudessa ei ole aiemmin lajiteltu biojätettä erikseen, vaatii uuden rutiinin opettelu tukea. Kotiin jaettu biopussi herättäisi kuluttajat huomaamaan lajittelun tärkeyden sekä sen hyödyt. Pussiin painetut ohjeet helpottaisivat lajittelun käytännön haltuunottoa ja tietoiskut esimerkiksi biojätteen jatkojalostuksesta korostaisivat lajittelun merkitystä suuremmassa mittakaavassa. Pusseihin painettaisiin selkeästi niiden käyttöalue, jolloin voisi olla varma ohjeiden pätemisestä juuri oman kotitalouden kohdalla.

Näitä erityisiä biojätepusseja jaettaisiin toistuvina kampanjoina, kunnes lajittelusta tulisi osa asukkaiden arkea. Kampanjoiden välissä viestintää kehitettäisiin asukkailta kerättävän palautteen avulla, jotta tiedonvälityksestä saataisiin helposti omaksuttavaa ja asukkaita motivoivaa.

Jätetaloudesta kiertotalouteen

“Waste is a design flaw” (McDonough & Braungart, 2002).

“The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people design.” (Raudaskoski, 2025).

Jäte ei ole väistämätöntä, vaan seurausta tekemistämme ratkaisuista. Materiaalit, tuotesuunnittelu ja järjestelmät ovat valintojemme tulosta. Materiaalivirrat voidaan suunnitella myös niin, ettei jätettä synny.

Tämän hetkellä kuluttaja joutuu näkemään paljon vaivaa, mikäli hän haluaa ostopäätöksissään löytää mahdollisimman kestävästä kehityksestä mukaisen tuotteen ja pakkauksen. Tuotteiden tuotantovaiheiden ekologisesta ja sosiaalisesta kestävydestä pyritään viestimään mm. erilaisin merkein kuten reilun kaupan ja luomutuotannon tunnuksilla. Tuotteen koko elinkaaren kattavista merkeistä tunnetuin lienee Joutsenmerkki. Merkit eivät kuitenkaan ota kantaa kaikkiin tuotteita koskeviin vastuullisuuskysymyksiin, eikä niitä ei ole tarjolla kaikissa tuoteryhmissä. **Voidaankin kysyä: onko todella kuluttajan tehtävä tietää ja tunnistaa kaikki mahdolliset vastuullisuuteen liittyvät tekijät sekä vielä sovittaa niiden mukaiset valinnat omaan ostokykyyntään?**

Nykyisessä järjestelmässä kuluttajan vastuu valinnoistaan on ylikorostunut ja pääsääntöisesti vastuullisista valinnoista joutuu maksamaan enemmän kuin vähemmän vastuullisista. Yritysten vastuuta on yritetty lisätä kansallisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä, kuten niin kutsutuilla yritysvastuu- (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2024/1760) ja viherpesudirektiiveillä (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2024/825). Tuottajat ja kaupat perustelevat usein tuotevalikoimaa “sitä myydään mikä myy” -periaatteella, vaikka **taustalla oleva data ei ole kuluttajille avointa**. Ihannetilanteessa kuluttaja voisi luottaa siihen, että tarjolla olevat tuotteet ovat lähtökohtaisesti vastuullisia koko elinkaarensa ajan. Tällöin vastuu jakautuisi kuluttajan, tuottajan, kaupan ja lainsäädäntövallan kesken suhteellisen tasaisesti (kuva 14).

Kuva 14. Vastuun jakautuminen ostettavan tuotteen vastuullisuudesta.

Toimivassa kiertotaloudessa tuotteesta ei tulisi jätettä, vaan tuotetta voi huoltaa, korjata, kunnostaa, käyttää uudelleen muussa käyttötarkoituksessa tai myydä eteenpäin monta kertaa ennen sen joutumista materiaalin kierrätykseen. Nykyisinkin tuotteille on saatavissa erilaisia huolto- ja korjauspalveluita, mikäli työtä ei halua tai osaa tehdä itse. **Jätehuollon tulevaisuuden kehityssuuntana voikin olla, että varsinaisen jätemäärän vähetessä palvelut tukevat yhä enemmän kuluttajaa ja kotitalouksia tuotteiden ylläpidossa ja uudelleenkäytössä.**

Korjauspalveluiden ja uudelleenkäytön houkuttelevuutta laskee usein niiden hinnan muodostuminen, sillä myös **korjauksesta ja käytetyn tavaran ostamisesta maksetaan arvonlisävero samoin kuin uudesta tuotteesta.** Lopputuloksena korjauspalvelun hinta voi olla kuluttajan näkökulmasta niin korkea, että uuden tuotteen ostaminen houkuttelee korjaamista enemmän. Kuluttajat eivät myöskään välttämättä tiedä, mitä kaikkea voi ja kannattaa korjata. Korjauspalveluiden saatavuutta on pyritty ylätasolta varmistamaan muun muassa korjauttamisoikeusdirektiivillä (Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2024/1799), mutta käytännön toimet niiden tuomiseksi kotitalouksien saataville ja tietoisuuteen ovat vielä vähäisiä.

Paikallisesti huolto- ja korjauspalveluiden saatavuutta kunnissa ja kaupungeissa voitaisiin lisätä esimerkiksi tarjoamalla näiden alojen yrityksille kohtuuhintaisia toimitiloja kuluttajien arkireittien varrelta. Myös nouto- ja kuljetuspalveluiden kehittämiseksi erilaisiin tarpeisiin soveltuviksi on yhä kasvava tarve muun muassa väestön ikääntymisen myötä.

Keskeistä olisi, että niin uutta kuin käytettyäkin tavaraa ostettaisiin vain tarpeeseen.

Käytetynkään tavaran ostaminen ei ole erityisen ekologista, jos ostos tehdään muiden ostosten lisäksi eikä niiden sijaan. Tavaran myymisestä eteenpäin on myös tullut jo vähän liiankin helppoa: osalla ihmisistä kynnys ostopäätökseen on madaltunut, koska käytetystä tavarasta on niin helppoa päästä eroon. Tavoitteeksi tulisivikin ottaa kuluttamisen ja siten myös jätteen määrän vähentäminen, mikä edellyttäisi ihmisten tietoisuutta omien kulutustottumustensa ympäristövaikutuksista (Haveri-Heikkilä, 2025).

Kiertotalous on myös huoltovarmuutta. Jätteiden keräämistä ja lajittelua voi olla vaikeaa nähdä osana yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista kriisiaikana. **Rajallisten luonnonvarojen maailmassa jätteet ovat kuitenkin arvokasta materiaalia, jonka kerääminen ja kiertoon saaminen on järjestettävä huoltovarmuuden turvaamiseksi.**

Kriisitilanteessa jätehuollon keräysjärjestelmää voidaan myös laajentaa tavallisesti keräyksiin ulkopuolella olevien, yhteiskunnan toimintojen kanalta kriittisten materiaalien keräämiseen. Mikäli siis jonkin raaka-aineen saanti ulkomailta katkeaisi poikkeusoloissa, voitaisiin sitä pyytää ja kerätä kotitalouksilta.

Vastaavasti jätehuollon reitityksiä voitaisiin poikkeustilanteissa hyödyntää jaettaessa selviytymisen kannalta oleellisia tarvikkeita kotitalouksiin. Esimerkiksi vedenjakelun häiriintyessä vettä voidaan toimittaa säiliöautoilla kotitalouksien noudettavaksi, mutta monen korttelin päässä oleva säiliöauton pysähdyspaikka voi olla varsinkin vanhemmalle väestölle saavuttamattomissa. Jätehuollon keräysreitityksen hyödyntäminen helpottaisi tilannetta, koska vesi saataisiin toimitettua lähemmäksi sen käyttökohdetta. Myös kuljetettavat volyymit ovat samantapaisia, sillä asukasmäärä vaikuttaa niin jätteen määrään kuin veden käyttöön.

Digitalisaatio ja pelillistäminen osana kuluttajien ja kotitalouksien jätteiden lajittelua

Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa ja yhteiskunnan eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, koulutuksessa tai julkishallinnossa. Digitalisaatiossa vanhoja toimintoja ja prosesseja korvataan uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja teknologioilla. Esimerkiksi netistä ostaminen ja etättyö ovat digitalisaatiota. (Opetushallitus, n.d.) Digitalisaation avulla voidaan mm. tehostaa tuotantoa ja toimintaa sekä vähentää päästöjä ja luoda kuluttajille uusia palveluita ja tuotteita (Euroopan parlamentti, 2023).

Digitalisaatiota voidaan hyödyntää myös jätteiden lajittelun edistämässä ja helpottamisessa. Monet jäteyhtiöt ovat jo ottaneet käyttöön **itsepalveluperiaatteella toimivia jäteasemia** (kuva 15). Itsepalvelun avulla jätteiden tuonnista jäteasemille voidaan tehdä kuluttajille helpompaa ja aikatauluista joustavampia. **Älykkäät jäteastiat** puolestaan mahdollistavat esimerkiksi astiatyhjennysten tehokkaamman optimoinnin: kun astiassa olevat sensorit ja/tai anturit kertovat astian täyttöasteen reaaliajassa, nähdään milloin astia on oikeasti tarpeen tyhjentää. Luonnonvaroja säästyy, kun tyhjiä tai todella vajaita astioita ei käydä turhaan tyhjentämässä.

Jätteiden lajittelua helpottavat myös useiden jätehuoltoyhtiöiden sivuilta löytyvät jätehakukoneet. Niiden avulla kuluttaja voi selvittää, miten eri jätteet tulee lajitella ja mahdollisesti käsitellä ennen kierrätykseen laittamista.

Kuva 15. Kiertokapulan Riihimäen kiertoasema. Kuvan lähde Kiertokapula (https://kiertokapula.fi/wp-content/uploads/2025/08/IMG_7050-980x653.jpg).

Myös viestinnän ja tiedonjakamisen käytänteet ovat kokeneet digitalisaation myötä mullistuksen ja osa kuluttajista poteekin jo **informaatioähkyä**. Kuluttajien tavat hankkia tietoa ovat myös muuttuneet voimakkaasti: monet hakevat tietoa sosiaalisesta mediasta ja vaikuttajien kautta. Tilanne on jätehuoltoalan toimijoille haastava, koska kuluttajien tavoittaminen ei ole ennenkään ollut kovin helppoa. **Viestinnässä onkin tärkeää valita ja rajata kohderyhmät ja räätälöidä viestintä heidän tarpeidensa mukaisesti.** Jätehuollon osalta tulee myös muistaa, että palvelussa on aina mukana fyysinen elementti. Viestinnässä voidaan hyödyntää esimerkiksi kierrätettäviä pakkauksia, keräysastioita sekä jätetiloja, joissa ihmiset liikkuvat.

Usein vanhemmat ikäryhmät ilmoittavat, etteivät he koe kiinnostusta digitaalisiin ratkaisuihin ylipäättään (esim. Laine, 2024). Digitaalisia ratkaisuja ja teknisiä välineitä hyödynnettäessä tuleekin huomioida kohderyhmän ikäjakauma sekä erilaisten laitteiden käyttötaito. Toisaalta kannattaa muistaa, ettei kaikkia digitaalisia ratkaisuja välttämättä edes tunnisteta digitaalisiksi, mikäli ne ovat käyttäjilleen tarpeeksi helppokäyttöisiä.

Yksi digitalisaation mukanaan tuoma uusi palvelu kuluttajille ovat erilaiset chatbotit. **Chatbot on tietokoneohjelma**, joka on suunniteltu käymään keskustelua ihmisen kanssa, usein asiakaspalvelua täydentävänä osana. Vaikka chatbotit ovat asiakaspalvelussa melko uusi asia, törmää niihin tänä päivänä jo monien toimijoiden verkkosivuilla. Perinteiset chatbotit ovat toimineet varsin yksinkertaisella periaatteella, jossa tietyn merkkijonon syöttämällä chatbot on antanut merkkijonoa vastaavan vastauksen. Esimerkiksi jos käyttäjä on syöttänyt sanan "biojäte", on chatbot tarjonnut tietoa biojätteestä. Perinteisen chatbotin ylläpito on ollut varsin työlästä, sillä kaikki tunnistettavat merkkijonot ja niitä vastaavat vastaukset on täytynyt käsin syöttää ja liittää toisiinsa chatbotin muistiin. Tällöin perinteinen chatbot ei ole myöskään ymmärtänyt, jos syötetyssä sanassa on ollut vaikkapa kirjoitusvirhe, kuten "biojätw". Toki, chatbottien ylläpitäjät ovat lisänneet tarpeeksi usein toistuvia kirjoitusvirheellisiä sanoja perinteisten chatbottien sanavarastoon.

Tekoälyn kehittymisen myötä chatbottien taustalla on alettu käyttää kielimalleja, jotka sekä ymmärtävät käyttäjän kirjoittamaa luonnollista kieltä että pystyvät kokoamaan vastauksia itsenäisesti. **Tärkeää on kuitenkin rajoittaa chatbotin käyttämiä tietolähteitä**, jotta se ei esimerkiksi lajitteluohjeita kysyttäessä hae vastausta eri alueen tai jopa eri maan jätetoimijan ohjeista.

Käyttäjien kokemuksen mukaan chatbottien tärkeimmät hyödyt perinteiseen asiakaspalveluun verrattuna ovat niiden saatavuus ympäri vuorokauden, helppokäyttöisyys, nopeus sekä keskustelun paineettomuus. **Chatbottien käytössä toimijoiden ensimmäisenä haasteena tietenkin on, miten saada asiakkaat innostumaan niiden käytöstä.** Ennakkoluulojen vuoksi monet suosivat edelleen mieluummin perinteistä asiakaspalvelua. Chatbottien tulisi myös tarjota laadukasta palvelua. Botin tulee ymmärtää asiakasta ja hänen kysymyksiään ja tarpeitaan. Asiakkaalle on erittäin turhauttavaa, mikäli botti ei ymmärrä esitettyjä kysymyksiä tai alkaa toistaa itseään. Myös nopeus on asiakkaille tärkeää. Tulevaisuudessa chatbottien määrä tulee todennäköisesti kasvamaan tekoälyn nopean kehittymisen myötä. (Jokela, 2025).

Pelillistämisellä ei tarkoiteta vain pelejä, vaan myös pelillisten elementtien tuomista osaksi pelien ulkopuolista maailmaa (ks. esim. Breuer ym., 2022; Hsu & Chen, 2021). Pelillinen ominaisuus voi siis olla jotain, mitä käyttäjä ei edes osaa yhdistää peleihin.

Jätteisiin liittyvä hyvä esimerkki pelien ulkopuolelle tuodusta pelillisyydestä on niin kutsuttu äänestysroskis (eng. *ballot bin*). Äänestysroskisten käyttöidea on, että ihmiset voivat äänestää annettuja vaihtoehtoja laittamalla roskansa valitseman vaihtoehdon kohdalle. Äänestysroskiksilla on innostettu ihmisiä keräämään niin tupakantumppeja kuin osallistumaan Ylen Miljoona roskapussia –kampanjaan (kuva 16).

Onnistuneella pelillistämällä voidaan helpottaa asioiden omaksumista sekä tylsiä rutiinitehtäviä antamalla toivottua toimintaa ylläpitävää rohkaisua. Epäonnistunut pelillistäminen sen sijaan voi aiheuttaa kohteilleen turhaa lisätaakkaa tai muuttaa viestityn asian sekavaksi tai saavuttamattomaksi. Pelillistäminen epäonnistuu myös silloin, jos kilpailemisesta ja voittamisesta tulee päämotivaatiotekijöitä, joita päädytään edistämään vilpillisin keinoin. Epäeettisesti toteutettu pelillistäminen voi edistää mm. addiktioiden syntymistä.

Eryteisesti lajitteluinnon ja toivotun kierrätyskäyttäytymisen osalta olemme huomioineet pelillistämisestä seuraavia asioita:

- Selkeiden tavoitteiden asettaminen rohkaisee niihin pyrkimiseen.
- Uuden oppiminen tehostuu tekemällä siitä portaittaista ja hauskaa.
- Kuluttajia kannattaa palkita erilaisilla bonustasoilla ja etuuksilla.
- Viestinnän tulisi olla vastavuoroista.

Kuva 16. Äänestysroskiksia Seinäjoella. Kuvan lähde Seinäjoen kaupunki (https://www.seinajoki.fi/wp-content/uploads/2023/04/tek_0028-768x512.jpg).

Monet jätehuoltoyhtiöt ovat jo hyödyntäneet pelillistämistä omassa viestinnässään ja kuluttajien aktivoinnissa. Esimerkiksi yhtiöiden järjestämissä tempauksissa ja tapahtumissa hyödynnetään erilaisia tietovisoja, arvontoja ja kilpailuja. Näissä tarjolla olevat palkinnot nostavat niiden kiinnostavuutta. Pelillistämistä hyödynnetään myös järjestämällä koululaisille kilpailuja, joiden avulla saadaan samalla jaettua tietoa jätteiden lajittelusta laajalle joukolle. (Lähteenmäki, 2024).

Kehitettävää kuitenkin on. Tavoitteiden asettaminen esimerkiksi jätteiden lajittelutasolle vaatisi pohjatietoa kotitalouksien tämän hetken lajitteluonnistumisesta, mutta sitä ei ole saatavilla. Kun pohjatietoa olisi käytettävissä, pystyttäisiin kotitalouksille asettamaan tarpeeksi lyhyen tähtäimen tavoitteita. Alla yksinkertainen esimerkki selkeästä ja portaittain etenevästä tavoitteen asettelusta. Tavoitteiden tarkoituksena on luoda vastaanottajalle tunne, että hän pystyy saavuttamaan ne kohtuullisella ponnistelulla. Liian avoimet tavoitteet, kuten "sekajätteen määrää on vähennettävä", jäävät usein täyttymättä, koska tavoite näyttäytyy liian suurena.

"Moi! Laskimme, että taloyhtiönne sekajäteastiaan on kerätty huikeat 80 kiloa sekajätettä asuinhuoneistoa kohti kuukaudessa. Keskimäärin suomalainen kotitalous tuottaa 10-20 kiloa sekajätettä kuukaudessa.

Sekajätteen joukkoon joutuu paljon sellaista, minkä voisi kierrättää. Otetaan siis tavoitteeksi vähentää sekajätettä!

Tavoite: ensimmäisellä viikolla sekajätettä alle 20 kiloa.

Tavoite: toisella viikolla sekajätettä alle 16 kiloa.

Tavoite: kolmannella viikolla sekajätettä alle 13 kiloa.

Tavoite: neljännellä viikolla sekajätettä alle 10 kiloa.

Näin kuukaudessa syntyisi yhteensä alle 60 kiloa sekajätettä.

Kerromme teille kuukauden jälkeen, miten sekajätteen vähentäminen onnistui. Jos onnistutte vähentämään sekajätteen määrää, se pienentää myös jätelaskuane huomattavasti!

Jos tavoitteet tuntuvat vaikeilta, ota yhteyttä ympäristöneuvojaamme niin katsotaan, miten voimme auttaa."

Leikkien ja pelien avulla oppimista käytetään paljon etenkin lapsille ja nuorille suunnatussa ympäristökasvatuksessa, vaikka ne olisivat hyödyllisiä myös aikuisille. Kun uuden oppimisesta tehdään hauskaa, ei oppija välttämättä edes ajattele opettelevansa jotain uutta. **Tärkeää on myös virheiden tekemisen mahdollisuus sekä niistä oppiminen.**

Monessa jätehuoltoyhtiössä on käytössä Seppo-alustan avulla luotuja pelejä. Seppo-alusta on palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota erilaisille organisaatioille mahdollisuus hyödyntää pelillistämistä matalalla kynnyksellä. Alustan käyttäminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta ja pelejä voi rakentaa valmiiden elementtien avulla. **Jätehuoltoyhtiöiden rakentamista**

peleistä monet ovat tietovisatyypisiä ja tarjoavat viihteen lisäksi tietoa mm.

jätehuollosta. Pelit toimivat muuta viestintää täydentävänä osana. Vaikka nämä pelit ovatkin pääasiassa suunnattu lapsille, ovat myös aikuiset kiinnostuneita pelaamisesta ja heillekin löytyy muutamia pelejä. (Lähteenmäki, 2024).

Monia kuluttajia ja kotitalouksia kiinnostavat myös erilaiset rahalliset kannustimet, kuten bonukset ja palkkiot. Pelillistämisen näkökulmasta esimerkiksi tietyn bonustason kartuttaminen tai mahdollisuus nousta tasoilla ylöspäin **sitouttaa kotitalouksia haluttuun toimintaan pitkäjänteisesti**. Erilaisten palkkioiden ansaitsemista on tuotu osaksi kierrättämistä esimerkiksi sovelluksilla (esim. Bower, n.d.), joilla skannataan tuotepakkausten viivakoodeja ja saadaan palkintopisteitä näiden pakkausten viemisestä kierrätyspisteelle.

Myös vuorovaikutus itsessään voi olla palkitsevaa. **Pelillisessä vuorovaikutuksessa viestintä kulkee sujuvasti molempiin suuntiin ja kuluttajalle syntyy tunne siitä, että häntä on kuunneltu ja ymmärretty**. Pelillinen vuorovaikutus ei siis poikkea paljoa aidosta vuorovaikutuksesta, mutta kuluttaja voi helpommin hyväksyä vuorovaikutuksen toiseksi osapuoleksi myös chatbotin tai muun teknisen ratkaisun.

Kuluttajalla tulee olla laajat mahdollisuudet antaa palautetta sekä valita haluamansa viestintäkanava. Kuluttajilta voi tulla myös toiveita ja erinomaisia kehitysehdotuksia – kahdensuuntaisessa vuorovaikutuksessa niistä kannattaa kiittää ja ottaa ne mahdollisuuksien mukaan toteutukseen.

Opiskelijatyöt: Digitaaliset välineet taloyhtiöasukkaiden lajittelun tukena

Opiskelijoiden tehtäväksi annettiin kehittää digitaalisia palveluja, jotka lisäisivät taloyhtiöasukkaiden osallistumista jätehuoltoon, ei vain sen passiivisina kohteina vaan myös kehittäjinä. **Asukas tuli siis tunnistaa oman asuinympäristönsä asiantuntijana, joka havainnoi jätepalvelujen toimivuutta arjen tasolta**. Ratkaisun tuli rohkaista asukkaita esimerkiksi vaatimaan saavutettavampia ja esteettömiä jätepalveluita. Myös opiskelijoiden ratkaisujen tuli olla saavutettavia, joten niitä kehitettiin muun muassa huomioiden värisokeat käyttäjät.

Kehitystyön pohjaksi opiskelijat tekivät kyselyitä ja testauttivat kehittämiään ratkaisuja. Opiskelijoiden tekemissä kyselyissä vastaajia kiinnostivat mm. reaaliaikainen apu arjen ongelmatilanteisiin sekä mahdollisuus oppia jätehuollosta videoiden ja pelaamisen kautta. Toisaalta vastaajat suosivat asioiden hoitamista esimerkiksi sähköpostin tai muun viestin välityksellä.

Opiskelijoiden kehittämässä ratkaisussa asukas pääsisi esimerkiksi ilmoittamaan jätetilassa havaitsemansa ongelman QR-koodin kautta, jolloin jätetilan sijainti tunnistettiin automaattisesti. Kun ilmoitus syötettäisiin järjestelmään, sitä pääsisivät tarkastelemaan sekä jätehuolto-yhtiö että asukas. Viestien vaihtoa olisi mahdollista jatkaa järjestelmässä, kunnes asia olisi selvitetty.

Asukkaiden ohjauksen tueksi yksi opiskelijaryhmä kehitti myös kuvakkeelliset painikkeet, jotka helpottaisivat asukasta valitsemaan oikean aiheen palautteelleen. [Kuvakkeellisten painikkeiden idea otettiin käyttöön myös kahdensuuntaisen jäteviestinnän tutkimuksessa.](#)

Kahdensuuntaisen jätteviestinnän tutkimus

KOTILO-hankkeessa tehtyjen kyselytutkimuksien vastausten perusteella oli selvää, että viestinnällä on suuri merkitys kotitalouksien jätteiden lajittelun onnistumisessa. **Jätteviestintä koetaan kuitenkin melko kaukaiseksi ja ylhäältä tulevaksi ohjeistukseksi, vaikka se voisi olla luonteva osa arjen tietoympäristöä.** Tämän vuoksi halusimme kokeilla käytännössä, miten viestintä saataisiin tuotua lähelle kuluttajaa ja toimisivatko motivoiviksi arvioimamme sisällöt odotusten mukaisesti.

Tutkimus suunniteltiin yhteistyössä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Loimaan Isännöinti Oy:n kanssa. Tutkimuspaikaksi valikoitui Loimaa, jonne asensimme kerrostalojen rappukäytäviin ulko-ovien läheisyyteen kuusi kosketusnäyttöä. Viisi näyttöä saatiin asennettua toimintaan kesäkuussa 2025 ja kuudes näyttö syyskuussa 2025. Kaikki näytöt olivat paikoillaan tammikuuhun 2026 asti. Näytöiltä talojen asukkaat pystyivät tarkistamaan jätehuoltonsa yhteystiedot ja saivat tietoa esimerkiksi siitä, minne kerätyt jätteet päätyvät. Asukkaat pystyivät myös antamaan palautetta esimerkiksi jätetilansa toimivuudesta sekä toivomaan ohjeita tiettyjen jätelaatujen lajitteluun. Näyttö toimi siis kahdensuuntaisesti HAMKin tutkijoiden ja asukkaiden välillä.

Laitekokonaisuus (kuva 17) muodostui seinään kiinnitetystä kosketusnäytöstä, Raspberry Pi -tietokoneesta ja siihen liitetystä Wifi-antennista, kellokytkimestä sekä näitä yhdistävistä johdoista. Näytöllä esitettäviä asioita pystyttiin muokkaamaan ja vaihtamaan etänä nettiyhteyden kautta. Pilvipalveluna käytettiin Azurea ja asukkaille näytettävät sisällöt toteutettiin WordPressin avulla. Näytöt ovat päällä aamusta iltaan 15 tuntia vuorokaudessa. Niiden käyttö kulutti energiaa noin 0,15 kWh päivässä, mikä vastaa noin yhtä keittokertaa kahvin- tai vedenkeittimellä.

Kuva 17. Taloyhtiön rappukäytävän seinään asennettu kosketusnäyttö (kuvattu 17.9.2025).

Tutkimukseen osallistuneissa taloyhtiöissä oli yhteensä 150 asuinhuoneistoa ja kolme eri jätetilaa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) antoi meille isännöitsijän luvalla oikeudet tarkastella kyseessä olevien taloyhtiöiden jätetietoja sähköisessä asiointipalvelussa. Saimme tiedot bio-, kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteiden astioiden täyttöasteista tyhjennyshetkellä sekä siitä, oliko jäte oikein lajiteltua. Välitimme nämä tiedot myös asukkaille ja havainnollistimme lajittelun onnistumista neliportaisella hymynaamamittarilla (kuva 18).

Jätehuolto Mäkiö Oy:lta ja Loimaan Seudun Ympäristöhuolto Oy:lta saimme sekajätteen ja yhden taloyhtiön kohdalla myös paperinkeräyksen tyhjennysrytmin. Näin pystyimme kertomaan asukkaille aina seuraavan astian tyhjennysajankohdan.

Kuva 18. Kosketusnäytön näkymä, josta asukkaat saivat tietoa tulevista ja menneistä keräysastioiden tyhjennyksistä.

The screenshot shows a mobile application interface for waste collection. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Napauta alla olevia otsikoita, niin näet enemmän sisältöä - näyttöön saa koskea!". Below the search bar are four tabs: "Mistä on kyse", "Anna palautetta", "Tietoa tyhjennyksistä", and "Ajankohtaista". The main content area is titled "Seuraavat tyhjennykset" and includes a sub-header "Voit klikata nappuloita, niin näet lisätietoja kyseistä jätelaadusta." Below this, there are several colored buttons representing different waste types and their collection dates: "BIOJÄTE 8.9.2025" (green), "MUOVI 8.9.2025" (purple), "KARTONKI 10.9.2025" (brown), "PAPERI 19.9.2025" (blue), "LASI 1.10.2025" (light green), and "SEKAJÄTE joka tiistai ja perjantai" (black). To the right, there is a section titled "KARTONKI" with the text "Viimeisin tyhjennystieto saatavilla 26.8.2025, tyhjenetään joka toinen viikko." and "Astia oli 90 % täynnä. Astiassa oli oikein lajiteltua jätettä." Below this text is a circular icon of a smiling face. At the bottom of the "KARTONKI" section, there is a small text block: "Kartonki ja pahvi viedään Forssaan Kiilmassuon terminaaliin paalattavaksi. Nämä kartonkipaalit lähtevät eteenpäin mm. Porin Kartonkitehtaalle, jossa valmistetaan uusiokartonkia esimerkiksi säilytyslaatikoiden valmistukseen."

Näyttöjen toiminnassa oli tiettyjä haasteita, joita ratkaistiin tutkimuksen edetessä. Esimerkiksi näyttöjen virransaantia ja siten niiden päällä oloa hallitsevia kellokytkimiä rikkoutui ilmeisesti salamaniskujen myötä ja niitä jouduttiin vaihtamaan uusiin.

Asukkailla oli mahdollisuus ilmoittaa näytön kautta jätetilassa havaituista ongelmista. Tässä asukkaita ohjasivat kuvakkeelliset painikkeet (kuva 19). Painikkeiden yhteyteen kirjoitettiin myös, mille taholle kukin ongelma kuuluu eli asukkaita opetettiin eri tahojen välisestä vastuunjaosta. Ilmeisesti tämä tieto auttoi asukkaita olemaan suoraan yhteydessä oikeaan tahoon, sillä isännöitsijän mukaan hänelle ei tullut tutkimuksen aikana yhtään yhteydenottoa jäteasioista.

Asukkaille esitettiin näytön kautta viisitoista eri kysymystä liittyen jätteiden lajitteluun sekä kosketusnäytön käyttöön ja sen sisältöihin. Vastauksia saatiin yleensä varsin vähän, mutta niiden perusteella **pystyttiin luomaan näytölle uutta sisältöä asukkaiden toivomista aiheista**. Esimerkiksi kartonkien ja pahvien litistämistä tehtiin palautteen perusteella vinkki (kuva 20). Tietoisku ja vinkkejä näytettiin sekä yksittäisinä kuvina että videoina, joissa kuvat vaihtuivat hitaasti toiseen. Aiheina oli lajitteluvinkkien ja lisäksi eri jätteisiin liittyvää yleistietoa sekä kiertotalouteen liittyvien termien selityksiä.

Kuva 19. Palautetta ohjaavat kuvakkeelliset painikkeet ja tekstit.

Palautteita ei ole tiedossa.

Kun jätät palautetta tätä kautta, se tulee ensin HAMKin tutkijoille. Palautteeseen reagoinnissa voi siis olla muutaman päivän viive.

Valitse palautteen aiheeksi yksi seitsemästä nappulasta, viesti lähtee vasta kun painat "Lähetä".

 Valaistus rikki/ riittämätön	Asiasta ilmoitetaan kiinteistöhuoltoon		
 Jäteastioihin kuulumatonta tavaraa	Asiasta ilmoitetaan kiinteistöhuoltoon		
 Merkkejä ei-toivotuista eläimistä	Asiasta ilmoitetaan kiinteistöhuoltoon		
 Ovi rikki	Asiasta ilmoitetaan kiinteistöhuoltoon		

Lisää halutessasi kommentti (valinnainen)

Lähetä

Kuva 20. Asukkaiden palautteen perusteella luotu vinkki.

 Euroopan unionin osarahoittama

 HÄMEEN LIITTO
Regional Council of Häme

 HAMK
Hämeen ammatti-
korkeakoulu

Vinkki

Pahvit voi litistää myös kävelemällä niiden päällä. Isomman pahvin päällä mahtuu ottamaan jopa pari humpu-askelta!

 KOTILO
Kuluttajien osallistaminen jätteiden
syntypaikalajittelun edistämiseen

www.hamk.fi/kotilo

Asukkaille koostettiin myös seitsemäntoista lyhyttä uutista ajankohtaisista aiheista, kuten LHJ:n asiakastyytyväisyyskyselystä, sekajätteen joukossa hävitettyjen paristojen ja akkujen aiheuttamista tulipaloista sekä joulun ja uudenvuoden ajan jätteiden oikeaoppisesta kierrättämisestä. Asukkaiden oli mahdollista kuitata painikkeen avulla uutinen luetuksi. Kuittausten perusteella suosituin uutinen oli joulun ja uudenvuoden ajan ohjeistus, mutta tähän saattoi vaikuttaa se, että loma-aikana ihmisillä oli aikaa pysähtyä näytön äärelle.

Tutkimuksen kannalta olisi ollut toivottavaa, että asukkaat olisivat käyttäneet näyttöjä enemmän. Tilanne kuitenkin vastasi todennäköistä tapaa, jolla asukkaat kohtaavat uutta teknologiaa: erillistä opastusta ei annettu, vaan tarvittavat ohjeet olivat laitteessa itsessään. Siihen nähden varsinkin iäkkäiden asukkaiden tottuminen kosketusnäyttöjen läsnäoloon ja niiden käyttämiseen oli hyvällä tasolla. Tutkimuksen aikana näytöissä ilmenneet ongelmat myös rajoittivat sitä aikaa, jolloin ne olivat asukkaiden käytettävissä. Tutkimusasetelmaa ei ollut myöskään suunniteltu täysin saavutettavaksi: esimerkiksi suhteellisen pientä näyttöä ei ollut mahdollista asentaa korkeudelle, joka sopisi kaikille asukkaille.

Kysyimme asukkailta myös, mitä tuntemuksia näytöt olivat herättäneet kokeilun aikana. Myönteisiä tuntemuksia (ilo, uteliaisuus) vastattiin enemmän kuin negatiivisia (epäluulo, ärsytys). Joidenkin asukkaiden negatiivinen suhtautuminen tutkimukseen sekä koko jätehuoltoon näkyi vastauksina, joissa vastaaja esimerkiksi ei lajitellut, mutta piti sitä riittävänä käsittelynä jätteille.

Kosketusnäyttö tiedonvälityksen välineenä on siitä kätevä, ettei se vaadi vastaanottajalta juuri teknistä osaamista. Rappukäytävään asennettua laitetta ei myöskään tarvitse omistaa itse, kun taas sovelluksista hyötyäkseen ihmisellä tulee olla jonkinlainen älylaite käytettävissä. Yhteisen laitteen käytössä voi toki olla ajallisesti hetkiä, jolloin laite ruuhkautuu tai sitä on muuten epämiellyttävää käyttää muiden ihmisten seurassa. Tutkimuksessamme näytön käyttöä oli rajoitettua ajallisesti viiteentoista tuntiin vuorokaudessa sekä energiansäästön, sisältöjen päivittämisen että taloyhtiön hiljaisuusajan noudattamisen vuoksi. Aikarajoite on voinut rajata näyttöjen käyttäjistä pois esimerkiksi vuorotyöläisiä.

Näyttöjen tietojen päivittäminen netin kautta on nopeampaa kuin samojen asioiden tulostaminen paperille ja vieminen ilmoitustaululle kaikkien nähtäville. Näyttöjä ei kuitenkaan kannattaisi käyttää ainoastaan jäteasioista viestimiseen, vaan myös muut asumista koskevat asiat kannattaisi kertoa sen kautta. **Kriisivalmiuden vuoksi on tärkeää kuitenkin miettiä, mitkä tiedot tulee olla paperisena saatavilla vaikkapa sähkökatkon varalta.**

Tutkimuksessamme näyttöjen sisällöt olivat hanketiimimme manuaalisesti tekemien päivitysten varassa. Jos näyttöjen kautta tapahtuva viestintä otettaisiin käyttöön laajemmassa mittakaavassa, tarvittaisiin sen taustalle **automaattinen, jätehuollon ja muiden toimijoiden rajapintoja hyödyntävä järjestelmä.** Järjestelmä esimerkiksi tunnistaisi näytön sijainnin ja yhdistäisi sen oikeisiin jäteastioiden tyhjennystietoihin. Näytettävien tietoiskujen ja muiden sisältöjen valintaa tulisi myös automatisoida. Järjestelmä voisi esimerkiksi tunnistaa kaikki taloyhtiöt, joiden biojäteastia on tyhjennetty vajaan. Näiden taloyhtiöiden näytöille lähetettäisiin sisältökirjastosta biojätteen lajittelua tukevia vinkkejä ja sen keräyksen hyödyistä kertovia tietoiskuja.

Viestinnän kahdensuuntaisuus tukisi myös jäte- ja kiertotalouspalveluiden kehittämistä. Asukkaille voitaisiin esittää kysymyksiä näyttöjen kautta samaan tapaan kuin tehdyssä tutkimuksessa ja kohdentaa saatujen vastausten perusteella niin neuvontaa kuin palvelujen tarjoamistakin.

Tulevaisuuden kiertotalouspalvelut

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Meillä kaikilla on omalta osaltamme mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuudesta muodostuu. Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen vaatii kuitenkin yhteistä näkemystä siitä, mitä tulee tavoitella.

Jätehuollon tulevaisuuden tavoitetilä ei aina näyttäytyä selkeänä. Valtakunnallisen jätehuolto-suunnitelman (Ympäristöministeriö, 2022) tavoitteet, toimenpiteet ja visiot tarjoavat osaltaan hyviä suuntaviivoja. Samaan aikaan ne voivat kuitenkin tuntua kaukaisilta arkielämän tasolta katsottuna. **Miltä tulevaisuuden toimiva kiertotalous siis näyttäisi kuluttajan ja kotitalouksien elämässä?**

Seuraavilla sivuilla on hahmoteltu, miltä jätehuolto voisi tulevaisuudessa näyttää. Tässä toivotussa tulevaisuudessa jätehuollon palvelut ovat muotoutuneet arjen **kiertotalous-palveluiksi**, joiden tavoitteena on pitää tavarat ja materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään. Käyttäjälähtöisesti muotoillut palvelut tukevat kuluttajia ja kotitalouksia lajittelun onnistumisessa ja tekevät materiaalien kierrättämisestä toisaalta helppoa, toisaalta myös palkitsevaa. Korjaus- ja jakamispalvelut (esim. Vainioranta ym., 2025) ovat limittyneet osaksi materiaalien keräystä ja kierrätystä. Ihmisten tarve yhdessä toimimiseen ja sosiaaliseen oppimiseen (Korsunova-Tsaruk ym., 2025) tunnistetaan ja niitä tuetaan tarjoamalla myös ei-kaupallisia alustoja pienyhteisöille.

Toivotussa tulevaisuudessa kunnat ja kaupungit, hyvinvointialueet ja muut julkiset toimijat ovat osaltaan sitoutuneet reilun kiertotalouden (esim. Merenheimo ym., 2020) noudattamiseen ja tukemiseen. Tällöin myös järjestöjen ja yritysten on helpompaa toimia resurssiviisaasti, vähähiilisesti ja sosiaalisesti kestävästi. On siis tapahtunut systeeminen muutos, joka tähtää hyvinvointiin ja vahvaan kestävyteen. Vahvassa kestävydessä kaikki toiminta tapahtuu luonnon kantokyvyn rajoissa (ekologinen kestävyys), pitää kiinni ihmisarvosta (yhteiskunnallinen kestävyys) ja pystyy pitämään yllä toimivaa elinkeinoelämää (taloudellinen kestävyys) (kuva 21).

Kuva 21. Vahvan kestävyden sisäkkäiset piirit.

Miltä tulevaisuuden toimiva kiertotalous näyttäisi?

Kaikille yhdenvertaiset ja eri elämäntilanteisiin mukautuvat palvelut

Kiertotalouspalvelut on lähtökohtaisesti suunniteltu niin, että ne palvelevat erilaisia ihmisiä. Jos kaikkien halutaan elävän kiertotalousyhteiskunnassa, kaikkien tulee myös voida osallistua siihen omista lähtökohdistaan. Palvelut ovat siis tarpeeksi monipuolisia ja joustavia, jotta ne ovat aidosti esteettömiä ja saavutettavia kaikille.

Jos tekniset ratkaisut eivät riitä, tarjolla on myös koulutettuja kiertotaloustyöläisiä, kuten eri materiaalien tunnistamisessa mestarillisia materiaalilajittelijoita. Omakotitalojen yhteiskäyttöiselle kompostille puolestaan on saatavissa kompostitalkkari ja materiaalikeräystilojen käyttömukavuutta ja –turvallisuutta käyvät arvioimassa siihen koulutetut katselmoijat (ks. Rokkanen ym., 2025, s.14-15).

Myöskään asuinpaikka, esimerkiksi taajaman ulkopuolella, ei määritä palvelujen saatavuutta tai hintaa. Keräykseen menevien materiaalien ja korjaukseen lähetettyjen tavaroiden kuljetuksia yhdistellään sujuvasti lokeroitujen kuljetusvälineiden avulla, jolloin sekoittumista ei tapahdu ja yksittäisen kuljetuksen hinta on alhainen.

Lajittelu on helppoa hyvien pakkausratkaisujen, kierrätysmerkintöjen ja teknisten lajitteluapureiden, kuten kuvantunnistusta käyttävän materiaaliskannerin avulla. Palvelut kuitenkin joustavat, kun ihmisen elämäntilanne ei mahdollista materiaalien lajittelua. Esimerkiksi syöpäsairas henkilö saa hyvinvointialueelta maksusitoumuksen kiertotalouspalveluihin. Hän voi käyttää sitoumuksen esimerkiksi lajittelupalveluun, jossa kaikki materiaalit kerätään kotona samaan erikoismerkittyyn pussiin. Lajittelulaitoksella automaattinen tunnistus poimii pussin tarkemman lajittelun linjastolle.

Huolto- ja korjauspalvelut löytyvät kiertotalouspalveluiden kautta sujuvasti ja niihin liittyvät kuljetuspalvelut ovat toimintavarmoja. Jos vaikkapa korjattavan vaatteiden kuljettaminen ei jostain syystä onnistu ihmiseltä itseltään, saa sille tilattua edullisen kuljetuksen materiaalikeräyksen yhteydessä. Tai sitten voi odottaa säännöllisesti kiertävää keräilijää. Säännölliset keräykset huolehtivat myös yritysten tasaisesta työllisyydestä.

”Onneksi materiaalinkerääjä kulkee näilläkin kulmilla! Mummo kun ei enää oikein pääse painavien pussien kanssa kulkemaan minnekään, joten kierrätysmateriaalien vieminen kauppakeskuksen keräyspisteeseen ei onnistu.

Kun ruoka tulee ja kierrätysmateriaali lähtee robotin kyydissä, mummo voi keskittyä ulkoillessaan luonnosta nauttimiseen.”

Miltä tulevaisuuden toimiva kiertotalous näyttäisi? Kannustavat palvelut

Kotitalous saa palautetta materiaalien lajittelun onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Palaute sisältää tiedon materiaalin määrästä ja onko se ollut oikein lajiteltua. Kotitaloudelle kerrotaan myös, minkälaisia määriä keskiverto suomalainen kotitalous kerää ja kierrättää, jolloin omaa suoritustaan voi verrata näihin lukuihin.

Jokainen kotitalous kuuluu yhteisöön, jonka materiaalilajittelulle annetaan selkeitä, asteittaisia tavoitteita. Kun yhteisön asukkaat onnistuvat yltämään tavoitteeseen, heitä palkitaan kertaluontoisena maksunpalautuksella. Vielä suurempana tavoitteena taustalla hämmöittää koko alueen perusmaksun alentaminen, jos tiettyjen materiaalien kulutusta saadaan vähennettyä ja toisten keräystä nostettua.

Yhteisö itsessään on tärkeä tuki yksittäiselle kotitaloudelle, sillä yhteisön sisällä voidaan antaa neuvoja, auttaa toisia sekä jakaa hyviä vinkkejä. Parhaimmassa tapauksessa yhteisö muistuttaa kyläyhteisöä, jossa huolehditaan kiertotaloustoiminnan lisäksi ihmisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Kiertotalouspalvelut ovat osa yhteisön toimintaa tarjoamalla sille luotettavan viestintäalustan. Saman alustan kautta kotitalouksille jaetaan kohdennettua tietoa. Kotitalouksia voidaan esimerkiksi kannustaa keräämään ja kierrättämään materiaaleja, joiden lajitteluonnistuminen on ollut viime keräyskerralla heikkoa tai joille on yhteiskunnassa suuri kysyntä. Kotitalouksilla on myös mahdollisuus viestiä kiertotalouspalveluihin arjen haasteistaan, joiden perusteella palveluja kehitetään edelleen.

Kannustavat palvelut ovat saatavilla muuallakin kuin kotitalouksissa. Yritysten ja julkisten toimijoiden ryhtiliikkeen ansiosta niin työpaikoilla kuin vapaa-ajallakin on helppoa kierrättää asianmukaisesti. Kaupungilla liikuessa voi törmätä kaikenlaisiin äänestysroskiksiin, kuten esimerkiksi lemmikkieläinliikkeen sponsoroimaan keräysastiaan koirankakoille.

”Päätimme naapurin kanssa hoitaa osana korttelin kevätsiivousta lajittelukontin järjestelyn. Saisihan palveluun lisättyä myös kiertotalouspalveluiden puolelta tulevat materiaalilajittelijat, mutta kyllä me Jarpan kanssa osataan huolehtia, että kontin sisällä tavarat menevät oikeisiin laareihin. Ja jos saadaan kerättyä metallia 100 kiloa, niin ei tarvitse maksaa konttivuokraa!

Kannetaan kyytiin myös naapurin Seijan rikkinäinen sohva. Seija kun ei autottomana saa sitä vietyä korjaajalle, niin tässä se hoituu samalla.”

Miltä tulevaisuuden toimiva kiertotalous näyttäisi?

Aidosti materiaalien kiertoa tukevat palvelut

Kiertotaloustavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä meiltä kaikilta. Siksi materiaaleja koskeva avoin data kertoo, missä materiaali kiertää ja kuka sitä käsittelee. Avoin data on perusta vastuullisuuden ja kestävyuden todentamiselle ja siitä hyötyvät niin kotitaloudet, yritykset kuin julkiset toimijat ja valtiolta. Kun tiedot ovat tarkistettavissa ja seurattavissa, ei-toivotun toiminnan mahdollisuudet kaventuvat.

Kiertotalousyhteiskunnassa jokainen yritys on kiertotalousyritys, joka tunnistaa riippuvuutensa niin ympäröivästä yhteiskunnasta kuin luonnosta. Kierrätysmateriaalien käyttö on enemmän sääntö kuin poikkeus ja monet yritykset keräävät materiaaleja suljetuissa kierroissa itselleen takaisin. Kotitalouksille tämä näkyy etenkin yritysten innokkuutena vaihtaa tuotteiden kuluneet osat uusiin, jolloin vanha kulunut osa saadaan uusioraaka-aineeksi. Itsestään selvää on myös ostaa kierrätystuotteita kaupoista, jossa ne ovat myynnissä uusien tuotteiden rinnalla tarkastettuina, korjattuina ja/tai uudistettuina.

Myös kriisitilanteista selvittää yhdessä. Kun kriittisten ja strategisten raaka-aineiden tuonti Suomeen tyrehtyi, pyydettiin kotitalouksia antamaan kaikki ylimääräiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet kiertävään keräykseen. Ullakoilta ja kaappien periltä kaivettiin esiin kuvaputkitelevisiot, toimimattomat kahvinkeitinimet ja vanhentuneet kännykät. Keräysmäärä oli niin suuri, että kerättyä materiaalia oli jäljellä vielä raaka-ainetuonnin palautuessa ennalleen. Kotitalouksia palkittiin huolto- ja korjauspalvelujen alennuskupongeilla.

Kiertotalous on kokonaisuudessaan läpinäkyvää ja kotitalouksien luottamus sen toimivuuteen on siksi korkea. Tekemällä oman osansa voi silmin nähden vaikuttaa luonnonvarojen riittävyyteen ja yhteiskunnan toimintojen turvaamiseen.

“Kierrätysseuranta kertoi, että naapurustosta oli taas kerätty muovia yli tavoitteen. Hyvä me! Samalla muistutettiin, että paikallinen biokaasulaitos ottaisi mielellään vastaan esimerkiksi puutarhojen pilaantuneita omenoita.

Seurasin myös, kuinka keräyspisteelle viety vanha puhelimen akku päätyi uusioraaka-aineeksi. Enää ei tarvitse murehtia, että se olisi viety jonnekin ulkomaille saastuttamaan ympäristöä.

Tuntuu hyvältä nähdä, että omalla toiminnalla saa pidettyä materiaalikierron pyörimässä ja säästettyä luonnonvaroja.”

Välityömarkkinat ja sosiaalinen yrittäjyys

KOTILO-hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää välityömarkkinoille soveltuvia liiketoimintamalleja, joissa edistettäisiin kierrätysmateriaalien käsittelyä ja uusiokäyttöä. Erityisen kiinnostuneita oltiin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarjoutuvista työskentelymahdollisuuksista.

Kiertotalouden kautta voi löytyä mahdollisuuksia luoda paikallista työtä, joka samalla lisää nuorten motivaatiota ja tulevaisuudenuskoa. Kestävät tuotantomallit sekä nuorten ottaminen mukaan uusien innovaatioiden kehittämiseen kartuttavat myös työelämässä kysyttyä osaamista.

Moni nuori kokee ympäristöahdistusta. Yhdistämällä nuorten välityömarkkinat **työhön, jonka avulla voi konkreettisesti kokea tekevänsä jotain kestävämmän tulevaisuuden puolesta**, voidaan rakentaa toivoa, jota tarvitaan oman tulevaisuuden suunnittelussa. Etenkin tekstiilien kierrätys on tilanteessa, jossa tarvitaan uusia ratkaisuja ja yritystoimintaa. Tällä hetkellä materiaalia syntyy enemmän kuin sitä ehditään uusiokäyttää.

- ✓ Kun sama materiaali hyödynnetään moneen kertaan alueellisissa kierroissa, saadaan nostettua jalostusastetta, lisättyä tuottavuutta ja säästettyä luonnonvaroja. Kun yhdestä tuotetusta tavarasta saadaan irti useampia arvoketjuja, saadaan aikaan paikallista työtä ja mahdollisuuksia yritystoiminnalle.
- ✓ Kun kiertomateriaali aletaan ymmärtää resurssina, voidaan sillä nähdä muukin arvo kuin pelkkä jäte. Kiertotalouden ympäristö- ja taloudellisia hyötyjä usein heikentävät pitkät ja jopa globaalit tuotantoketjut, jotka tuottavat päästöjä ja maksavat paljon. Siksi paikallisten kiertotalousklusterien ja arvoketjujen merkitys on suuri, jos halutaan saada kiertotaloudesta paras hyöty irti.
- ✓ Tuotteen elinkaariajattelu mahdollistaa kiertotalouden tehokkuuden. Tekstiilinkierron parissa syntyy uutta yritystoimintaa, joka olisi vakiintuessaan hyödyllistä, mutta tarvitsee myös tukea. Yritysten yhteistyömahdollisuudet ja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimivat yrityskiihdyttämöt voivat olla tärkeitä verkostojen ja uusien innovaatioiden synnyttämisessä.

Kiertotalouteen siirtymistä tukee myös EU-sääntely, jonka avulla ollaan muun muassa puuttumassa halpatuontiin tehokkaamman tullisääntelyn, markkinavalvonnan ja laajemman tuottajavastuun avulla. Kansallisella tasolla kiertotalousyhteiskunnan rakentumista voitaisiin edistää esimerkiksi kiertotaloustuotteiden ja korjaamisen alhaisemmalla verotuksella sekä liittämällä kiertotalous ja huoltovarmuus vahvasti toisiinsa. Alueellisesti kehitettävää on kiertotalousklusterien syntymisen tukemisessa ja rahoituksen hankinnassa.

Yhteiskunnallinen yritys on yritys, jonka toiminta tavoittelee taloudellisen tuloksen ohella yhteiskunnallisen hyvän tuottamista ja osa tuotosta tulee kohdistaa siihen. Yritykset kilpailevat avoimilla markkinoilla muiden yritysten kanssa, mutta joutuvat tasapainoilemaan, etteivät saa toiminnallaan epäreilua kilpailuetua. Tällaisen yritystoiminnan kautta on mahdollista synnyttää uusia sosiaalisia innovaatioita. Nykyiset mallit ja palvelut eivät vastaa

kasvavaan työttömyyteen sekä konkurssien määrään. Yhteiskunnallisten yritysten kautta on mahdollista luoda uusia malleja, jotka tukevat työllistymistä sekä itsensä työllistämistä.

Osaajapulaan on syytä vastata kaikilla koulutusasteilla. Korkeakoulutukseen ohjaamisen ohella on syytä panostaa myös toisen asteen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Oppisopimuskoulutus ja ammatillisten opintojen perustutkintoja ylempien koulutustasojen opinnot voivat tarjota yritysten tarvitsemaa osaamista tarpeisiin räätälöidysti.

Erilaiset **työllistämisen tuet** ovat muutoksessa. Olisi tärkeää, että tukijärjestelmää kehitettäisiin joustavaksi ja ennakoitavaksi sekä palveluita tarvitsevien nuorten että työmahdollisuuksia tarjoavien yritysten näkökulmasta. Palveluita ajetaan alas, ja niissä oli lokakuun 2025 lopussa yhteensä 5 933 henkilöä, mikä on 1 759 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aiemmin järjestöillä on ollut iso rooli työllistymisen tukemisessa. Tämän aukon täyttämiseen tarvitaan nyt sektorirajat ylittävää ennakkoluulotonta yhteistyötä.

Kun talous on tiukalla, on tärkeää tehdä vaikuttavia tekoja. **Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus ovat tässä avainasemassa.** Vaikuttavuuden arviointi ja digitaalisten sovellusten tarjoamat mahdollisuudet kerätä dataa tukevat ohjaajan työtä, jotta hän voi kohdentaa omat resurssinsa tehokkaasti.

- ✓ Nuoren ollessa palvelujen piirissä, on tärkeää, että hän saa sekä ohjausta että välitöntä palautetta työstään. Tätä tukemaan voidaan ottaa käyttöön pelillistämisen ja digitaalisen ohjauksen keinoja työtaitojen oppimiseksi.
- ✓ Työnoppimista tukeva sovellus rakennetaan nimenomaan työn ja työtehtävien oppimisen ympäristöksi. Sovelluksen avulla kasvatetaan nuoren työssä tarvittavia tuotannon-ohjauksen taitoja, kuten laadunvarmistuksen keinoja. Kun nuori saa toimia itselleen tutussa ympäristössä, hän voi toimia rohkeammin ja myös mahdollisesti neuvoa kokeneempia.
- ✓ Nuorten työllistymistä voisi helpottaa myös työntutkimuksen menetelmin. Kun työprosessi jaetaan yksittäisiksi suoritteiksi, voidaan löytää uudelleen näitä suoritteita yhdistelemällä ja jakamalla työelämään tulevalle sopivia tehtäviä. Tällöin on mahdollista keskittää kokeneempien ammattilaisten erityisosaaminen sitä vaativiin tehtäviin ja opastukseen.
- ✓ Yli vuoden työttömyys vaikuttaa ihmisen terveyteen pahimmillaan pysyvästi. On tärkeää ylläpitää työ- ja toimintakykyä myös silloin, kun henkilö on palkkatyön ulkopuolella.

Lisää aiheesta:

Rokkanen, H., Rantala, P., & Koivisto, S. (2026). **Tulevaisuuden työtä kiertotaloudesta -toimenpide-ehdotuksia alueellisten välityömarkkinoiden ja nuorten työllisyyden edistämiseksi.** Kuluttajien osallistaminen jätteen syntypaikkalajittelun edistämiseen - KOTILO -hankkeen julkaisu. Hämeen ammattikorkeakoulu. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18456146>

Hankkeeseen liittyvät opinnäytetyöt

Haveri-Heikkilä, Sofia (2025). Suomen kierrätysasteen nostaminen— kokemukseräiset keinot ja parhaat käytännöt EU-maista. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202501281983>

Jokela, Ville (2025). Tutkimus chatbotin kehittämisen tueksi : jätehuollon asiakaspalvelun modernisointi. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202504217073>

Laari, Salla (2025). Vetäjän opas ympäristökasvatustoiminnan järjestämiseen 1.-2.-luokkalaisille. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025091024564>

Laine, Susanna (2024). Jätteiden syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen tehostaminen valkeakoskelaisissa kotitalouksissa : KOTILO-hanke, HAMK. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024102726881>

Lähteenmäki, Suvi (2024). Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden lajitteluviestintä. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024091325161>

Savolainen, Emilia (2025). Jätehuollon näyttäytyminen uutisoinnissa. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025111327943>

Tarvainen, Mari (2025). Kiertotalouden käytännön toteutus kotitaloudessa - henkilökohtaisen avustajan näkökulma. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202601141296>

Artikkelit, blogikirjoitukset, muut julkaisut

Järvenpää, AM., Jussila, J. (2024). Kuluttajien aktivoiminen jätteiden syntypaikkalajitteluun. Blogikirjoitus, HAMK Beat. <https://blog.hamk.fi/hamk-beat/kuluttajien-aktivoiminen-jatteiden-syntypaikkalajitteluun/>

Järvenpää, AM., Jussila, J., Kunttu, L., Kunttu, I. (2024). Involving consumers and households in smart waste recycling. Kirjasta: Visvizi, A., Troisi, O., Grimaldi, M. (toim.) ICT, the Business Sector and Smart Cities (1st Ed.). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003450610>

Järvenpää, AM., Jussila, J., Rantala, P., Koskela, O., Kunttu, I. (2026). Digital Tools and Gamification to Improve the Consumers' Waste Recycling Activity in Smart Cities. Kirjasta: Visvizi, A., Troisi, O., Corvello, V., Grimaldi, M. (eds) Research and Innovation Forum 2024. RIIFORUM 2024. Springer Proceedings in Complexity. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78623-5_31

KOTILO-hanke, Kuutamo, A., Laari, S. & Lång, C. (2025). Opas ympäristökasvatustoiminnan järjestämiseen alakoululaisille. Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen – KOTILO -hankkeen julkaisu. Hämeen ammattikorkeakoulu. <https://mappa.fi/materiaalit/opas-ymparistokasvatustoiminnan-jarjestamiseen-alakoululaisille/>

Lehtinen, L., Lång, C., & Rantala, P. (2026). A Circular Economy Employment Concept: Waste Area Review Services. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18348091>

Lång, C., Tuominen, M. (2024). Opiskelijaprojekti: Viestintäkanava TikTok jäteviestinnän sanansaattajana. Blogikirjoitus, HAMK Beat. <https://blog.hamk.fi/hamk-beat/opiskelijaprojekti-viestintakanava-tiktok-jateviestinnan-sanansaattajana/>

Rantala, P. (2024). HAMKin asiantuntijat lasikasoja tonkimassa. Blogikirjoitus, HAMK Beat. <https://blog.hamk.fi/hamk-beat/hamkin-asiantuntijat-lasikasoja-tonkimassa/>

Rantala, P. & Koskela, O. (2025). Pakkauslasin kierrätysjärjestelmää kehitetään kuluttajia ymmärtämällä. *HAMK Pilkku*. <https://doi.org/10.63777/cd1d>

Rantala, P., Koskela, O., & Järvenpää, A.-M. (2025). Dataset of material assessment of packaging glass and household surveys [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515538>

Rantala, P., Koskela, O., Järvenpää, A.-M., & Jussila, J. J. (2024a). Datasets for Digital tools and gamification to improve the consumers' waste recycling activity in smart cities [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204006>

Rantala, P., Koskela, O., Järvenpää, A.-M., & Jussila, J. J. (2024b). Multi-survey data collection on Finnish household waste sorting and recycling [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12623856>

Rokkanen, H. (2025). Toivoa ja parempia tulevaisuuksia ennakkoinnin menetelmin. *HAMK Pilkku*. <https://doi.org/10.63777/ffe1>

Rokkanen, H., Rantala, P., & Koivisto, S. (2026). Tulevaisuuden työtä kiertotaloudesta - toimenpide-ehtotuksia alueellisten välityömarkkinoiden ja nuorten työllisyyden edistämiseksi. Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen - KOTILO -hankkeen julkaisu. Hämeen ammattikorkeakoulu. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18456146>

Salmia, J. & Järvenpää, A-M. (2026). Visioita jätteiden keräyspisteiden tulevaisuudesta. *HAMK Pilkku*. <https://doi.org/10.63777/bec0>

Salo, P., Jussila, J. & Siintoharju, S.-M. (2024). Graafinen suunnittelu kierrätettävyyden mahdollistajana. *HAMK Unlimited Professional*, 17.12.2024. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20241217103928>

Hankkeen nettisivut: hamk.fi/kotilo

Lähdeluettelo

Breuer, H., Bessant, J. & Gudiksen, S. (2022). *Gamification for Innovators and Entrepreneurs: Using Games to Drive Innovation and Facilitate Learning*. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110725582>

Bower (n.d.). Bower [sivusto]. <https://getbower.com/>

eOppiva (n.d.). Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset [koulutus]. <https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavuus-ja-digipalvelulain-vaatimukset/>

EUpicto (n.d.). <https://www.eupicto.com/>

Euroopan parlamentti (2023). Digitalisaatio: EU:n strategia. <https://www.europarl.europa.eu/topics/fi/article/20210414STO02010/digitalisaatio-eu-n-strategia>

Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2024/825. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2024/825, direktiivien 2005/29/EY ja 2011/83/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä parantamalla suojaa sopimattomilta menettelyiltä ja parantamalla tiedottamista, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj>

Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2024/1760. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2024/1760, yritysten kestäväää toimintaa koskevasta huolellisuusveloitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 ja asetuksen (EU) 2023/2859 muuttamisesta, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>

Euroopan parlamentti ja neuvosto, 2024/1799. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2024/1799, tavaroiden korjaamista edistävästä yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivien (EU) 2019/771 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024L1799>

Haveri-Heikkilä, S. (2025). Suomen kierrätysasteen nostaminen— kokemukseräiset keinot ja parhaat käytännöt EU-maista [opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202501281983>

Hsu, C.L. & Chen M.-C. (2021), *Advocating recycling and encouraging environmentally friendly habits through gamification: An empirical investigation*. *Technology in Society*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101621>

Invalidiliitto (n.d.). Esteettömyys [sivusto]. <https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys>

Jokela, V. (2025). Tutkimus chatbotin kehittämisen tueksi : jätehuollon asiakaspalvelun modernisointi [opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202504217073>

Järvenpää, AM., Jussila, J. (2024). Kuluttajien aktivoiminen jätteiden syntypaikkalajitteluun. Blogikirjoitus, HAMK Beat. <https://blog.hamk.fi/hamk-beat/kuluttajien-aktivoiminen-jatteiden-syntypaikkalajitteluun/>

Järvenpää, AM., Jussila, J., Kunttu, L., Kunttu, I. (2024). Involving consumers and households in smart waste recycling. Kirjasta: Visvizi, A., Troisi, O., Grimaldi, M. (toim.) ICT, the Business Sector and Smart Cities (1st Ed.). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003450610>

Järvenpää, AM., Jussila, J., Rantala, P., Koskela, O., Kunttu, I. (2026). Digital Tools and Gamification to Improve the Consumers' Waste Recycling Activity in Smart Cities. Kirjasta: Visvizi, A., Troisi, O., Corvello, V., Grimaldi, M. (eds) Research and Innovation Forum 2024. RIIFORUM 2024. Springer Proceedings in Complexity. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78623-5_31

KIVO (2025). <https://www.kivo.fi/uutiset/biojätteen-erilliskerays-tuottaa-tulosta-sekajätteen-biojatemalaara-selvassa-laskussa>

Korsunova-Tsaruk, A., Kurilova, M., Viholainen, N., Lundberg, P., Nenko, O., & Galaktionova, A. (2025). Digital platforms for nurturing circular neighbourhood spirits. *Consumption and Society*, 4(2), 296-315. <https://doi.org/10.1332/27528499Y2025D000000048>

KOTILO-hanke, Kuutamo, A., Laari, S. & Lång, C. (2025). Opas ympäristökasvatustoiminnan järjestämiseen alakoululaisille. Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen – KOTILO -hankkeen julkaisu. Hämeen ammattikorkeakoulu. <https://mappa.fi/materiaalit/opas-ymparistokasvatustoiminnan-jarjestamiseen-alakoululaisille/>

Laari, S. (2025). Vetäjän opas ympäristökasvatustoiminnan järjestämiseen 1.-2.-luokkalaisille [opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025091024564>

Laine, S. (2024). Jätteiden syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen tehostaminen valkeakoskelaisissa kotitalouksissa : KOTILO-hanke, HAMK [opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024102726881>

Lehtinen, L., Lång, C., & Rantala, P. (2026). A Circular Economy Employment Concept: Waste Area Review Services. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18348091>

LHJ (n.d.). Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy [Youtube-kanava]. <https://www.youtube.com/@loimi-hameenjatehuoltooy8048/videos>

Lång, C., Tuominen, M. (2024). Opiskelijaprojekti: Viestintäkanava TikTok jäteviestinnän sanansaattajana. Blogikirjoitus, HAMK Beat. <https://blog.hamk.fi/hamk-beat/opiskelijaprojekti-viestintakanava-tiktok-jateviestinnan-sanansaattajana/>

Lähtenmäki, S. (2024). Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden lajitteluviestintä [opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024091325161>

McDonough, W. & Braungart, M. (2002). *Cradle to Cradle: Remarking the Way We Make Things*. North Point Press, New York.

Merenheimo T., Saari E., Gynther L. & Rauta O., (2020). Reilun kiertotalouden käsikirja – Sosiaalisesti oikeudenmukaista kiertotaloutta kunnissa. Kestävä kaupunki –ohjelma. Ympäristöministeriö. <https://www.motiva.fi/tietopankki/reilun-kiertotalouden-kasikirja/>

Opetushallitus (n.d.). <https://www.oph.fi/fi/digiosaaminen/datatalousosaamisen-perusteita-perusopetukseen-ja-toiselle-asteelle/mita-sitten>

- Rantala, P. (2024). HAMKin asiantuntijat lasikasoja tonkimassa. Blogikirjoitus, HAMK Beat. <https://blog.hamk.fi/hamk-beat/hamkin-asiantuntijat-lasikasoja-tonkimassa/>
- Rantala, P. & Koskela, O. (2025). Pakkauslasin kierrätysjärjestelmää kehitetään kuluttajia ymmärtämällä. *HAMK Pilkkku*. <https://doi.org/10.63777/cd1d>
- Rantala, P., Koskela, O., & Järvenpää, A.-M. (2025). Dataset of material assessment of packaging glass and household surveys [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515538>
- Rantala, P., Koskela, O., Järvenpää, A.-M., & Jussila, J. J. (2024a). Datasets for Digital tools and gamification to improve the consumers' waste recycling activity in smart cities [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204006>
- Rantala, P., Koskela, O., Järvenpää, A.-M., & Jussila, J. J. (2024b). Multi-survey data collection on Finnish household waste sorting and recycling [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12623856>
- Raudaskoski, A. (2025). *Circular Strategies for Success*. Professional Publishing Finland Oy.
- Rokkanen, H. (2025). Toivoa ja parempia tulevaisuuksia ennakoinnin menetelmin. *HAMK Pilkkku*. <https://doi.org/10.63777/ffe1>
- Rokkanen, H., Rantala, P., & Koivisto, S. (2026). Tulevaisuuden työtä kiertotaloudesta - toimenpide-ehdotuksia alueellisten välityömarkkinoiden ja nuorten työllisyyden edistämiseksi. Kuluttajien osallistaminen jätteiden syntypaikkalajittelun edistämiseen - KOTILO -hankkeen julkaisu. Hämeen ammattikorkeakoulu. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18456146>
- Salmia, J. & Järvenpää, A.-M. (2026). Visioita jätteiden keräyspisteiden tulevaisuudesta. *HAMK Pilkkku*. <https://doi.org/10.63777/bec0>
- Salo, P., Jussila, J. & Siintoharju, S.-M. (2024). Graafinen suunnittelu kierrätettävyyden mahdollistajana. *HAMK Unlimited Professional*, 17.12.2024. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20241217103928>
- Savolainen, E. (2025). Jätehuollon näyttäytyminen uutisoinnissa [opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2025111327943>
- Selkokeskus (n.d.). Selkokeskus [sivusto]. <https://selkokeskus.fi/>
- Tarvainen, M. (2025). Kiertotalouden käytännön toteutus kotitaloudessa - henkilökohtaisen avustajan näkökulma [opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. Theseus. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202601141296>
- TYNK, (n.d.). Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta [sivusto]. <https://www.tuottajayhteiso.fi/>
- Vainioranta, J., Päläs, J., Hirvanen, T., & Huovinen, L. (2025). Opas arjen jakamistalouteen. Kuluttajaliitto ry. www.kuluttajaliitto.fi/jakamistalousopas
- Ympäristöministeriö (2022). *Kierrätyksestä kiertotalouteen : Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027*. Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:13. <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-266-2>